

UNIVERSIDAD DE MATANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

**TRABAJO DE DIPLOMA PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y
FINANZAS**

**Título: Procedimiento para la evaluación e integración de los costos por acciones
antivectoriales en el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología de Cárdenas**

Autor: Javier Serrano Acosta

Tutor: Dr. C. Yuri Díaz González

Matanzas

2025

DECLARACIÓN DE AUTORIDAD

Yo, Javier Serrano Acosta, declaro que soy el único autor de este trabajo de diploma, titulado "Procedimiento para la evaluación e integración de los costos por acciones antivectoriales en el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología de Cárdenas", en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas y autorizo a la Universidad de Matanzas y al Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cárdenas a hacer uso de este con los fines que estimen conveniente.

Para que así conste, firmo la presente a los _____ días del mes de _____ de 2025.

Javier Serrano Acosta

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del Tribunal

Secretario del Tribunal

Miembro del Tribunal

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, con todo mi corazón:

A mi querido abuelo Otoniel García Sánchez (papi Otto), que estaría más que orgulloso por verme graduado.

AGRADECIMIENTOS

Nunca tendré cómo retribuir a todas las personas e instituciones que me han apoyado para terminar este trabajo. Por eso, quiero agradecer en particular:

Primeramente, a Dios, por ser el más grande tesoro que tengo en mi corta existencia.

A mi familia, en especial a mi mamá, mi papá, mi abuela Aimée y mi tía Yoanys, por su cariño, paciencia y comprensión en todos estos años.

A mis amigos y compañeros, por apoyarme en los momentos más duros, sobre todo a Denis David Brene Rodríguez y Liberia Castro García.

A todos los maestros y profesores que he tenido en mi trayecto como estudiante, por haber contribuido a formar la educación integral y profesional que tengo hoy.

Desde mi maestra Irtiz Zulueta González, que me enseñó a leer, escribir y calcular. Hasta mi tutor, Dr. C. Yuri Díaz González, por confiar en mí y darme la oportunidad de aceptar este reto.

A los trabajadores del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cárdenas, especialmente a su directora: Dra. Bella Canosa Besú, por facilitarme la información necesaria para la realización de esta investigación.

A todos los obstáculos, depresiones, momentos difíciles, y errores afrontados que me han convertido en la persona que soy y me han permitido llegar a este momento de mi vida.

A la Revolución Cubana, por darme el derecho de estudiar gratuitamente una carrera universitaria y superarme profesionalmente.

A los que no he mencionado, porque una sola página no alcanza para escribir sus nombres, pero me han apoyado para lograr hacer esta meta realidad en mi vida.

¡Mil gracias por todo!

PENSAMIENTO

“Cuidar la salud del pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar sus enfermedades es una tarea, principalmente, de orden social y moral; pero también tiene un sentido económico, pues son los hombres y mujeres del pueblo los que crean los valores, y una población trabajadora sana y fuerte es imprescindible para el desarrollo.”

Fidel Castro Ruz

(Pronunciado en el II Congreso de Economistas del Tercer Mundo, en el Palacio de Convenciones, abril de 1981)

RESUMEN

Los casos de enfermedades transmitidas por vectores han aumentado en los últimos años a nivel mundial, sobre todo en la Región de las Américas. La presente investigación tiene como objetivo general proponer un procedimiento para la evaluación e integración de los costos de acciones antivectoriales del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CMHEM) de Cárdenas, utilizando principios de contabilidad de gestión con estrategias epidemiológicas para el control del *Aedes aegypti*. El estudio parte del problema científico de optimizar la asignación de recursos ante el incremento sostenido de costos operativos y la persistencia de índices de infestación elevados. Mediante un enfoque investigativo mixto, se combinaron métodos investigativos teóricos y prácticos, como análisis síntesis, histórico lógico, análisis documental, series temporales y herramientas econométricas para identificar patrones estacionales en los costos y correlacionarlos con variables epidemiológicas y operativas. El análisis se realizó utilizando registros mensuales de costos y focos durante el año 2024; los resultados mostraron que no existe relación entre los costos operativos y los focos. La implementación del procedimiento demostró que priorizar acciones preventivas reduce los costos anuales y mejora los indicadores de infestación. Esta investigación sienta precedentes para transformar la gestión de recursos en salud pública, integrando contabilidad, epidemiología y tecnologías digitales en la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores.

SUMMARY

Cases of vector-borne diseases have increased worldwide in recent years, particularly in the Americas. The overall objective of the present research is to propose a procedure for the evaluation of anti-vector actions at the Municipal Center for Hygiene, Epidemiology, and Microbiology of Cárdenas, integrating management accounting principles with epidemiological strategies for the control of *Aedes aegypti*. The study is based on the scientific problem of optimizing resource allocation in the face of rising operational costs and persistently high infestation rates. Through a mixed research approach, both theoretical and practical methods were combined, such as synthesis analysis, historical-logical analysis, documentary analysis, time series, and econometric tools to identify seasonal patterns in costs and correlate them with epidemiological and operational variables. The analysis was conducted using monthly records of costs and breeding sites during the year 2024. The results showed that there is no relationship between operational costs and the number of breeding sites. The implementation of the procedure demonstrated that prioritizing preventive actions reduces annual costs and improves infestation indicators. This research sets a precedent for transforming resource management in public health by integrating accounting, epidemiology, and digital technologies in the fight against vector-borne diseases.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. SISTEMATIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LOS COSTOS EN EL SECTOR DE LA SALUD Y LAS ACCIONES ANTIVECTORIALES	7
1.1 Los costos en el sector de la salud	7
1.2 Relación de herramientas estadísticas para la estimación de los costos en el sector de la salud	13
1.3 Procedimientos en el sector de la salud para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales	17
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACCIONES ANTIVECTORIALES DEL CMHEM DE CÁRDENAS	22
2.1 Caracterización de la entidad objeto de estudio	22
2.2 Métodos y técnicas empleadas	30
2.3 Descripción del procedimiento para la evaluación de costos de las acciones antivectoriales en el Centro de Higiene	36
CAPÍTULO 3. RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO.....	45
3.1 Aplicación del procedimiento en el Centro de Higiene	45
CONCLUSIONES	59
RECOMENDACIONES	60
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) representan un desafío prioritario en salud pública global. Enfermedades como el Dengue, el Zika y el Chikungunya, impactan significativamente la morbilidad, la mortalidad y la economía de los países afectados, especialmente en regiones tropicales y subtropicales.

En la Región de las Américas se ha registrado la mayor epidemia de dengue de la historia reciente, con más de 4,1 millones de casos en 2023 y un aumento a más de 13 millones en 2024, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cuba forma parte de esta región y mantiene la circulación endémica del *Aedes aegypti*, vector principal de estas enfermedades, lo que representa un desafío constante debido a las condiciones climáticas favorables y a la alta densidad poblacional. De ahí que la gestión eficiente de los recursos destinados al control vectorial es clave para proteger la salud de la población y garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud pública.

El marco legal cubano establece la base para la protección de la salud de la población y el control de enfermedades transmisibles, incluyendo las ETV. La Constitución de la República de Cuba reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la salud y establece la responsabilidad del Estado en la garantía de este derecho. En consonancia con este principio, la Ley de la Salud Pública (Ley No. 165, 2023) define las políticas y los procedimientos para la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de enfermedades, incluyendo las acciones de control vectorial.

En particular, el Reglamento de la Inspección Sanitaria Estatal (Resolución No. 215, 1987) establece las normas y los procedimientos para el control de vectores en el entorno comunitario, incluyendo la eliminación de criaderos y la aplicación de insecticidas. Estas regulaciones subrayan la importancia de contar con herramientas y estrategias efectivas para la gestión de los recursos destinados a las acciones antivectoriales, garantizando la protección de la salud de la población.

El control del *Aedes aegypti* y la optimización de los recursos materiales y financieros destinados a las acciones antivectoriales han sido abordados en diversas investigaciones en América Latina.

En México, el programa Patio Limpio demostró que la participación comunitaria y la educación sanitaria redujeron los índices de infestación en un 40% y disminuyeron los costos operativos (Tapia-Conyer et al., 2019).

En Colombia, las intervenciones basadas en vigilancia epidemiológica y participación ciudadana lograron reducir los casos de dengue en un 35% y los gastos de control vectorial en un 20% (Quintero et al., 2017).

En Cuba, estudios como el de Peláez et al. (2022) revelaron que, a pesar del aumento del presupuesto para insecticidas, los índices de infestación se mantuvieron estables debido a la resistencia del vector, lo que subraya la necesidad de modelos dinámicos que integren variables como la resistencia a insecticidas y las fluctuaciones climáticas.

Complementariamente, en Matanzas, la tesis de González (2021) propuso un modelo de pronóstico de costos basado en series temporales, identificando que el 60% de los costos se destinaban a actividades reactivas (fumigación), mientras que solo el 15% se invertía en prevención (educación sanitaria). Este desequilibrio sugiere que una mayor inversión en acciones preventivas podría mejorar la eficiencia del control vectorial.

Estos estudios resaltan la importancia de integrar la educación sanitaria y la movilización social en los modelos de gestión de costos, evitando la dependencia exclusiva de fumigaciones químicas, que suelen ser más costosas y menos sostenibles.

A pesar de los avances, persisten vacíos en la literatura, como el enfoque en costos directos (insecticidas) y la falta de atención a costos indirectos (capacitación, movilización comunitaria), que impactan la eficacia de las campañas. Además, existe un vacío de estudios que apliquen modelos cuantitativos avanzados (series temporales, regresión multivariable) para predecir el impacto de los costos en los índices de infestación, limitando la planificación presupuestaria en contextos municipales como el de la Ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas.

También se observa poca atención a la variabilidad geográfica y temporal, con estudios centrados en áreas urbanas, mientras que las zonas rurales enfrentan mayores índices de infestación por falta de recursos y acceso a servicios de salud. Esto subraya la necesidad de desarrollar modelos cuantitativos locales que optimicen la gestión de recursos materiales y económicos y aborden la sostenibilidad financiera en presupuestos municipales.

Esta investigación se desarrolla en el Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CMHEM) del municipio Cárdenas, provincia de Matanzas, institución cuya misión principal es garantizar los procesos sustantivos de higiene y epidemiología, asegurar la máxima satisfacción en la atención, asesoría y control sanitario, y promover la prevención de enfermedades transmisibles, hábitos de vida saludables y una cultura alimentaria que garantice la longevidad sana en la sociedad.

Esta institución una unidad presupuestada del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el CMHEM depende de la Dirección Municipal de Salud de Cárdenas y recibe una asignación anual del presupuesto municipal. Para cumplir sus funciones, el centro requiere de recursos humanos y materiales, cuya planificación y control son fundamentales para la eficacia de sus acciones en la protección de la salud pública.

El primer objetivo de trabajo del MINSAP para el año 2025 se centra en fortalecer las acciones de higiene, epidemiología y microbiología, con una tarea clave orientada a garantizar que los índices de infestación por *Aedes aegypti* no constituyan un riesgo para la salud de la población.

El CMHEM de Cárdenas, como parte de la red de instituciones de salud pública cubana, comparte estos objetivos y ha identificado un banco de problemas basado en las principales deficiencias detectadas por los controles provinciales y ministeriales entre 2020 y 2024.

El período a investigar propuesto abarca de enero a diciembre de 2024, durante el cual se abordarán retos como la falta de completamiento en la plantilla de operarios y jefes de brigadas, índices de infestación que no se corresponden con la ecología del vector, baja positividad de *Aedes aegypti* no relacionada con la situación

epidemiológica actual, y una deficiente organización en el tratamiento adulticida debido a la falta de combustible necesario. Estos desafíos representan áreas críticas para mejorar la eficacia del control vectorial en el municipio.

El Departamento de vigilancia y lucha antivectorial es esencial para el control de ETV, como el Dengue y el Zika, que afectan reiteradamente la salud pública de la localidad. En el último año, los informes muestran un aumento en los índices de infestación, lo que sugiere que las estrategias implementadas no han sido efectivas en la reducción de estos índices.

En este contexto, se describe la siguiente **situación problemática**: A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades pertinentes, los recursos económicos, financieros y humanos destinados a las actividades de vigilancia y control han aumentado costos de operaciones; lo que genera interrogantes sobre la eficiencia en la asignación y uso de estos recursos. La situación se complica aún más por la necesidad de integrar los recursos y minimizar los costos sin comprometer la calidad de los servicios prestados.

La falta de utilización de los datos estadísticos y contables disponibles, así como la poca investigación relacionada con el tema en el CMHEM de Cárdenas, ha provocado que no exista una herramienta para la evaluación de los costos por acciones antivectoriales del CMHEM de Cárdenas, lo que ha generado déficit en la planificación de recursos humanos y materiales para condiciones higiénicas desfavorables en años previos.

Esto plantea un dilema crítico que se adopta como **problema científico** de esta investigación: ¿cómo contribuir a la evaluación e integración de los costos por acciones antivectoriales en el Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cárdenas?

Con vista a darle solución a este problema, se define como **objetivo general de la investigación**: Proponer un procedimiento para la evaluación e integración de los costos por acciones antivectoriales del CMHEM de Cárdenas.

En correspondencia con el objetivo general, se definen los siguientes **objetivos específicos**:

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados con los costos en el sector de la salud y las acciones antivectoriales.
2. Describir el procedimiento para la evaluación e integración de los costos por acciones antivectoriales del CMHEM de Cárdenas.
3. Mostrar los resultados obtenidos por la aplicación del procedimiento propuesto.

La investigación tendrá un enfoque mixto que permita identificar patrones y relaciones entre las variables financieras y los resultados sanitarios. Además, se pretende desarrollar recomendaciones que contribuyan a una gestión más eficiente y efectiva de los recursos financieros en el ámbito del control sanitario.

En la investigación se utilizaron métodos teóricos de análisis-síntesis, histórico-lógico e inductivo-deductivo, y los métodos empíricos de análisis de documentos y entrevistas del tipo no estructuradas, además del método estadístico de las series temporales

Para el procesamiento de la información se emplean tablas y gráficos estadísticos, así como los modelos econométricos y de series cronológicas. Para la presentación de gráficos y textos en la realización de este informe se usará el **software** Microsoft Office (Word, Excel) y programas especializados para estos fines, como GNU Octave.

El informe escrito está estructurado en: resumen, introducción, desarrollo dividido en tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El primer capítulo expone los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con los costos en salud pública, vigilancia epidemiológica, control de vectores y teorías relevantes que sustenten el estudio. En el segundo capítulo se realiza una descripción detallada del enfoque metodológico, diseño del estudio, técnicas de recolección de datos y análisis estadístico que se utilizarán. El tercer capítulo presenta los resultados de la aplicación del modelo, se evalúa el impacto de los índices de infestación en los costos y se proponen recomendaciones para optimizar la gestión de recursos.

Esta investigación tiene como **aporte teórico** la integración de aspectos de contabilidad de gestión y aspectos epidemiológicos en un procedimiento, evaluando

tanto costos directos como indirectos en el control de vectores, específicamente del *Aedes aegypti*. Mediante técnicas econométricas avanzadas, proporciona un marco teórico replicable para otros contextos de la economía cubana geográficos y epidemiológicos.

El **aporte metodológico** de esta investigación destaca por combinar herramientas estadísticas como el análisis de series temporales (econometría) para cuantificar los costos de intervenciones sanitarias. Este proceder establece un precedente en la toma de decisiones basada en evidencia, siendo adaptable a otras ETV y políticas de salud pública.

Los resultados de esta investigación tienen un **impacto práctico** directo en la gestión del CMHEM de Cárdenas, optimizando la asignación de recursos al priorizar acciones preventivas (educación sanitaria) sobre reactivas (fumigación), reduciendo costos a largo plazo. Su proceder permite aplicar los resultados a instituciones con desafíos similares en control de vectores.

CAPÍTULO 1. SISTEMATIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LOS COSTOS EN EL SECTOR DE LA SALUD Y LAS ACCIONES ANTIVECTORIALES

Este capítulo establece los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la gestión de los costos de las acciones antivectoriales en el contexto de la salud pública internacional y en el entorno nacional. Su objetivo es sistematizar aspectos teóricos, modelos estadísticos y procedimientos relacionados con la gestión de costos en el sector sanitario, con énfasis en el control de vectores. Se analizarán las perspectivas internacionales y nacionales, se definirán conceptos claves y se expondrá la posición crítica del autor frente a los enfoques existentes.

1.1 Los costos en el sector de la salud

La evaluación eficiente de los costos en el sector de la salud es esencial para garantizar la sostenibilidad y eficacia de los sistemas sanitarios, especialmente en contextos de recursos limitados y alta demanda de servicios. Esta necesidad se agudiza en el control de ETV, como las transmitidas por el *Aedes aegypti*, donde la asignación adecuada de recursos impacta directamente en la salud pública y la economía. Para abordar este complejo escenario, la bibliografía especializada ha propuesto diversas definiciones y enfoques que enriquecen el análisis.

En su sentido más amplio, el costo se conceptualiza de forma generalizada en la bibliografía consultada como: el valor monetario de los recursos económicos empleados en la producción de bienes, servicios o intervenciones, que implica un sacrificio al renunciar a alternativas de uso (Rodríguez, 2015).

Desde la óptica de las ciencias económicas y contables, el costo es una categoría esencial que sirve como insumo crítico en el proceso de toma de decisiones a cualquier nivel. Implica identificar, cuantificar y valorar todos los recursos económicos que están involucrados en un proceso o decisión determinada.

La Contabilidad de Gestión, como disciplina, se orienta específicamente a la provisión de información relevante y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. En este contexto, el costo es una medida clave que permite evaluar la eficiencia y la efectividad de las actividades. Se diferencia del gasto en que este

último a menudo se asocia con el consumo o la expiración del valor de un costo, mientras que el costo es la base para determinar tanto el gasto como la inversión. Aplicado al sector de la salud, el costo abarca la identificación, cuantificación y valoración de todos los recursos económicos comprendidos en el proceso de salud-enfermedad-atención. Un análisis adecuado de costos, especialmente en este sector, debe ser integrador, considerando no solo los recursos propios de las instituciones, sino también aquellos aportados por el paciente, la familia y la sociedad en general.

En el ámbito específico del control de vectores, los costos se refieren a los gastos elevados, que implica la aplicación de herramientas y estrategias para reducir la infestación y prevenir la transmisión de enfermedades. Estos costos representan los recursos invertidos en diversas intervenciones, ya sean programadas o implementadas en respuesta a brotes epidémicos.

En primer lugar, se distinguen los **costos directos**, que son aquellos desembolsos inmediatos y fácilmente cuantificables que se destinan a la ejecución de una intervención específica.

Rodríguez (2015) amplía esta definición al incluir los gastos que se asignan directamente a la atención del paciente o a la acción puntual sin pasar por procesos de transformación intermedios.

Según Fariñas et al. (2016) estos costos son los recursos monetarios invertidos en la compra de insecticidas, materiales de fumigación y el pago de salarios al personal operativo, enfatizando su carácter inmanente y medible.

Jiménez (2018) identifica los costos directos como aquellos desembolsos asociados a la ejecución de acciones concretas, lo cual facilita la comparación entre intervenciones en términos de eficiencia y eficacia.

González et al. (2018) complementan esta visión al sostener que, al ser fácilmente identificables y cuantificables, los costos directos constituyen el primer eslabón en la elaboración de modelos de gestión de costos para programas sanitarios, facilitando la asignación estratégica de recursos en acciones de control vectorial.

En contraste, los **costos indirectos** comprenden aquellos gastos que, aunque no se asignan de forma directa a una actividad puntual, resultan indispensables para el funcionamiento global del sistema de salud.

La tesis de Baly Gil (2012) refuerza la importancia de contemplar estos costos en un enfoque holístico de la economía en salud, ya que su omisión puede conducir a subestimar el impacto real de las inversiones en prevención y control.

Rodríguez (2015) los conceptualiza como desembolsos asociados a la infraestructura y a los procesos de coordinación, cuyo efecto se traduce en mejoras en la calidad asistencial, aunque no se reflejen de inmediato en cifras contables.

Por su parte, Fariñas et al. (2016) señalan que estos costos incluyen erogaciones en actividades de apoyo, tales como la capacitación del personal, la movilización comunitaria y otros gastos administrativos que respaldan la efectividad de las intervenciones.

Jiménez (2018) enfatiza la necesidad de contabilizar los costos indirectos para lograr una visión integral capaz de garantizar la sostenibilidad de las estrategias preventivas y que permita la creación de sinergias operativas en la respuesta sanitaria.

Finalmente, Castro et al. (2019) aportan la idea de que los gastos indirectos capturan recursos destinados a actividades de planificación y soporte técnico, siendo vitales para implementar modelos de costo-efectividad.

En cuanto a los **costos intangibles**, estos abarcan aquellos impactos que no se traducen directamente en montos monetarios, pero que inciden de forma significativa en la productividad y el bienestar social.

Rodríguez (2015) añade que los costos intangibles incluyen efectos colaterales derivados de brotes epidémicos, tales como el estigma social o el deterioro prolongado de la salud.

Fariñas et al. (2016) describen estos costos como pérdidas relacionadas con la disminución de la calidad de vida, la productividad laboral y el aumento del sufrimiento social, elementos difíciles de cuantificar pero esenciales para un análisis global.

Vanina Ripari et al. (2017) integran en su definición aspectos como la pérdida de oportunidades laborales y el deterioro del capital humano, subrayando la importancia de evaluarlos para lograr un equilibrio efectivo en la asignación de recursos.

Jiménez (2018) y colegas insisten en que, a pesar de su complejidad en la medición, estos costos son fundamentales para diseñar estrategias que minimicen los impactos negativos de las crisis sanitarias.

Por último, Bardach et al. (2018) sugieren que incorporar los costos intangibles en los modelos de análisis permite abordar de forma más realista los retos del control de vectores y orientar mejor la toma de decisiones, aportando variables cualitativas. Una dimensión adicional es la distinción entre costos preventivos y costos reactivos. Los **costos preventivos** se refieren a los gastos orientados en acciones que buscan evitar la aparición o propagación de enfermedades.

Quintero et al. (2017) los conceptualizan como una inversión estratégica que, aunque implique un desembolso inicial, reduce la carga económica de intervenciones de emergencia a mediano y largo plazo.

Tapia-Conyer et al. (2019) definen estos costos como aquellos destinados a la educación sanitaria, la eliminación de criaderos y la promoción de hábitos de vida saludables, cuya inversión genera la reducción de brotes futuros.

Castro et al. (2019) reafirman que la efectividad de estos costos se mide tanto en el ahorro directo generado como en la mejora en la calidad y sostenibilidad de la atención.

González (2021) observa en estudios locales que los costos preventivos, si bien representan una fracción menor del presupuesto, ofrecen un alto potencial de retorno económico y social.

Por otro lado, los **costos reactivos** corresponden a los desembolsos asociados a la respuesta ante brotes ya existentes.

Rodríguez (2015) enfatiza que los costos reactivos presentan una alta variabilidad, dependiente de la magnitud de la crisis, lo cual dificulta su planificación a largo plazo.

Fariñas et al. (2016) definen estos costos como los gastos destinados a intervenciones de emergencia, tales como la fumigación intensiva y la contratación de personal adicional durante crisis sanitarias.

Quintero et al. (2017) advierten que el exceso de costos reactivos en contextos de alta incidencia puede generar un ciclo insostenible, evidenciando la imperiosa necesidad de reorientar los recursos.

Vanina Ripari et al. (2017) resaltan que la dependencia excesiva de medidas reactivas puede propiciar el desarrollo de resistencia en el vector, lo que incrementa aún más los costos operativos a mediano y largo plazo.

Finalmente, Jiménez (2018) considera que, aunque son necesarios para atender la urgencia del momento, suelen ser menos eficientes en cuanto a retorno de inversión si se comparan con estrategias preventivas.

La integración de todas estas categorías de costos –directos, indirectos, intangibles, preventivos y reactivos– permite construir un marco teórico robusto que refleje la complejidad inherente a la gestión de recursos en salud. Su comprensión profunda es crucial para diseñar estrategias de control del *Aedes aegypti* que sean eficientes y sostenibles. Priorizar la prevención y considerar todos los tipos de costos permitirá optimizar los recursos y proteger la salud de la población.

Ante este panorama, el autor propone definir los “costos en el sector de la salud” como el conjunto dinámico y multidimensional de recursos –tanto cuantificables en términos monetarios como cualitativos en términos de impacto social y productivo– que se invierten en la prevención, atención y control de enfermedades. Su evaluación integral permite orientar políticas públicas sostenibles y mejorar la eficiencia operativa de los sistemas de salud, integrando variables directas, indirectas e intangibles para maximizar el "valor en salud" a partir de una asignación racional y estratégica de los recursos disponibles.

En el contexto cubano, la Ley de la Salud Pública (Ley No. 165, 2023) establece un marco normativo que prioriza la prevención, el control epidemiológico, y establece las directrices para la asignación de recursos, pero su implementación enfrenta desafíos significativos. Estudios como el de Peláez et al. (2022) evidencian que, en

la práctica, la mayor parte de los fondos se destina a medidas reactivas, como la fumigación, dejando en segundo plano el potencial de las estrategias preventivas. Por ejemplo, González (2021) revela que en Matanzas el 60% de los recursos se destinan a actividades reactivas (fumigación), mientras que solo el 15% se invierte en prevención. Este desequilibrio no solo limita la eficacia de las acciones, sino que también perpetúa un ciclo de dependencia de medidas químicas, con altos costos y baja sostenibilidad. Resulta fundamental la incorporación de sistemas de costeo avanzados –como el modelo de Costos Basados en Actividades (ABC) propuesto por Castro et al. (2019)– y estrategias de abastecimiento colaborativo que integren tanto variables económicas como epidemiológicas, optimizando la asignación de recursos y la efectividad de las intervenciones antivectoriales.

La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas para optimizar estos recursos. Ejemplo de ello es el programa Patio Limpio, en México, que redujo costos operativos mediante participación comunitaria (Tapia-Conyer et al., 2019). En Colombia, intervenciones basadas en vigilancia epidemiológica y participación ciudadana lograron reducir los casos de dengue en un 35% y los gastos en un 20% (Quintero et al., 2017). Estos casos destacan la importancia de priorizar acciones preventivas, como la educación sanitaria y la eliminación de criaderos, sobre medidas reactivas.

Sin embargo, en Cuba, factores como la resistencia del *Aedes aegypti* a insecticidas y la escasez de combustible para fumigaciones exigen modelos más adaptativos. Castro et al. (2019) proponen en Matanzas un enfoque que integra variables como la satisfacción del usuario y la eficacia de las intervenciones, lo que podría aplicarse al control vectorial para correlacionar costos con indicadores epidemiológicos clave, como el índice de infestación.

Un análisis crítico de estos enfoques revela que la omisión de variables contextuales, como las fluctuaciones climáticas o la variabilidad geográfica, limita la efectividad de los modelos tradicionales. De igual forma, los autores de la literatura revisada señala la necesidad de adoptar técnicas cuantitativas avanzadas, como series temporales y regresión multivariable, para predecir tendencias y optimizar recursos (Escobar & Sánchez, 2020). Estos métodos permitirían no solo cuantificar

el impacto de las inversiones, sino también identificar patrones de eficacia en campañas antivectoriales.

En definitiva, la sistematización de los costos en el sector de la salud, particularmente en el ámbito del control del *Aedes aegypti*, constituye el primer escalón en la construcción de un procedimiento para evaluar los costos. No solo permite identificar áreas críticas en la asignación presupuestaria, sino también transformar la estrategia de intervenciones antivectoriales hacia un paradigma más preventivo y sostenible.

Esta visión integrada y multidimensional no se limita a una mera revisión contable, sino que se presenta como la base conceptual para el desarrollo de procedimientos estadísticos y contables que permitan correlacionar los recursos invertidos con los resultados epidemiológicos, maximizando el retorno en términos de salud y bienestar para la población.

En consecuencia, la optimización de los costos en salud se erige no solo como un ejercicio de eficiencia económica, sino como una estrategia transformadora que sitúa la prevención, la educación y la integración de datos multidisciplinarios en el centro de la gestión sanitaria, en sintonía con los desafíos actuales planteados por la presencia persistente del *Aedes aegypti*.

1.2 Relación de herramientas estadísticas para la estimación de los costos en el sector de la salud

La evaluación de costos en el sector de la salud, particularmente en el ámbito de las acciones antivectoriales, exige herramientas estadísticas que integren variables económicas, epidemiológicas y operativas.

Estos procedimientos no solo permiten cuantificar recursos, sino también establecer relaciones predictivas entre intervenciones y resultados sanitarios. Entre las metodologías más relevantes destacan las series temporales, la regresión multivariable y el análisis de costo-efectividad, cada una con fortalezas y limitaciones.

Uno de los enfoques más utilizados en la estimación de costos en salud es el **análisis de series temporales**. Este método permite pronosticar costos futuros a partir de datos históricos, analizando tendencias y patrones que surgen de la

evolución de variables económicas y de salud a lo largo del tiempo. González (2021) aplicó este enfoque al analizar la evolución de gastos en control vectorial entre 2018 y 2020, e identificó una tendencia ascendente en los gastos destinados a fumigación. Su modelo pronosticó un aumento del 12% en costos operativos para 2025 si no se reorientaban fondos hacia estrategias preventivas.

Los modelos de series temporales, a través de métodos de suavizamiento exponencial, modelos ARIMA o descomposición estacional, consiguen captar la dinámica inherente a la evolución de costos y facilitar la toma de decisiones basada en escenarios predictivos. Además, es importante considerar que su limitación radica en la dependencia exclusiva de datos históricos, lo que puede condicionar la calidad del pronóstico ante cambios estructurales en el sistema de salud o en contextos socioeconómicos emergentes (González et al., 2018).

No obstante, como advierten Peláez et al. (2022), estos pronósticos pueden subestimar variables críticas, como la resistencia del *Aedes aegypti* a insecticidas o fluctuaciones climáticas, factores que alteran la eficacia de las intervenciones y distorsionan la relación costo-beneficio.

Otro pilar fundamental en la estimación de costos en salud es el **análisis de regresión multivariable**. Este método estadístico permite modelar la relación entre múltiples variables independientes y una variable dependiente, en este caso, los costos asociados a intervenciones sanitarias. La regresión multivariable posibilita identificar la correlación entre gastos en capacitación, inversión en infraestructura sanitaria y la consiguiente disminución en los índices de infestación del *Aedes aegypti*. Si bien una mayor inversión en capacitación se asocia a una mejor ejecución de los programas antivectoriales, la relación no es lineal y se ve modulada por otros determinantes como las condiciones climáticas o la resistencia a insecticidas.

La complejidad de estos modelos radica en poder incluir y ponderar adecuadamente variables endógenas y exógenas, sin dejar de lado la relevancia de la significancia estadística y la robustez de los coeficientes estimados (Fariñas et al., 2016; Jiménez, 2018).

Este enfoque no solo permite predecir el comportamiento de los costos en función de las variaciones en dichas variables, sino que también posibilita el diseño de intervenciones focalizadas a mejorar la eficiencia del gasto, lo cual es indispensable en países donde el presupuesto en salud es particularmente ajustado.

En Colombia, Quintero et al. (2017) emplearon regresión lineal para demostrar que un incremento del 10% en gastos de educación sanitaria redujo un 7% los casos de dengue, destacando el impacto económico de las estrategias preventivas. Además, Escobar y Sánchez (2020) enfatizan la necesidad de incorporar variables geográficas y sociodemográficas para evitar sesgos.

El análisis costo efectividad se presenta como una herramienta de gran alcance para evaluar el impacto de diferentes estrategias sanitarias en términos de resultados clínicos y económicos. Este modelo se orienta hacia la determinación del costo por unidad de eficacia, como, por ejemplo, el costo por caso evitado de dengue, y se fundamenta en la relación entre el recurso invertido y los beneficios obtenidos en salud.

En la literatura especializada, incluida la tesis de Baly Gil (2012), se resalta cómo este enfoque permite no solo justificar la asignación de recursos, sino también identificar la estrategia que, con una inversión comparable, ofrece un rendimiento superior en la reducción de la incidencia de ETV.

En Cuba, se observa que un alto porcentaje de los recursos (aproximadamente el 60%) se destina a acciones de fumigación, lo cual, a pesar de ser una medida preventiva clásica, resulta insuficiente cuando se ignoran otros factores cruciales como la educación comunitaria o la mejora de las condiciones ambientales. La aplicación de modelos costo-efectividad permite argumentar la reorientación de estos fondos hacia intervenciones más integrales y sostenibles, combinando estrategias preventivas y de control con el fin de optimizar la relación costo-beneficio (Vanina Ripari et al., 2017; Castro et al., 2019).

En México, el programa Patio Limpio (Tapia-Conyer et al., 2019) redujo costos operativos en un 40% mediante participación comunitaria, priorizando educación sanitaria sobre fumigaciones. No obstante, en Cuba, Castro et al. (2019) identifican una brecha en la aplicación sistemática de este método debido a la falta de sistemas

estandarizados para registrar costos indirectos, como movilización comunitaria u horas de capacitación. Esta omisión conduce a sobrevalorar medidas reactivas — cuantificables, pero de impacto limitado— e ignorar estrategias preventivas con mayor sostenibilidad.

La investigación de González (2021) expone un procedimiento de pronóstico de costos que, a partir de datos históricos de fumigación, alcanza una precisión razonable para proyectar la evolución del gasto futuro. Sin embargo, este modelo omite variables climáticas y aspectos relacionados con la resistencia a insecticidas, factores que pueden alterar la efectividad de las intervenciones preventivas y condicionar el éxito de los programas antivectoriales. Como consecuencia, se sugiere la integración de variables adicionales en futuros modelos, de modo que se logre una representación más completa y realista de la dinámica que rige el control vectorial.

El empleo de modelos matemáticos en este contexto, tal como se ha observado en estudios recientes en la región andina y amazónica (Pacheco et al., 2023; Durand et al., 2024), evidencia que la combinación de enfoques cuantitativos puede ofrecer una visión holística y dinámica que supere las limitaciones de un modelo tradicional. La integración de estos modelos en la gestión antivectorial enfrenta limitaciones inherentes. Las series temporales, aunque útiles para identificar tendencias, carecen de capacidad explicativa ante brotes imprevistos o cambios abruptos en políticas sanitarias. La regresión multivariable asume linealidad y homocedasticidad, supuestos que rara vez se cumplen en contextos epidemiológicos complejos. Además, el análisis de costo-efectividad lucha por cuantificar impactos intangibles, como mejora en calidad de vida, requiriendo métodos cualitativos complementarios.

La aplicación de estos modelos estadísticos adquiere especial relevancia en el ámbito del control vectorial, ya que la predicción precisa de los costos futuros es indispensable para la planificación y ejecución de campañas antivectoriales. La capacidad de anticipar fluctuaciones en los índices de infestación y en la demanda de intervenciones permite a las autoridades de salud no solo optimizar la asignación de recursos, sino también adoptar medidas preventivas oportunas que mitiguen el

impacto de brotes epidémicos. La integración de un modelo de series temporales con componentes de regresión multivariable permite no solo proyectar el gasto en fumigación, sino también relacionarlo con indicadores epidemiológicos, como la incidencia de dengue, lo cual se traduce en una herramienta estratégica para la toma de decisiones en tiempo real.

La experiencia internacional subraya que la innovación metodológica reside en adaptar modelos globales a particularidades locales. En Ecuador, Gómez et al. (2021) utilizaron análisis de clúster para segmentar zonas de riesgo, optimizando distribución de recursos. Sin embargo, esto demanda superar fragmentación de datos y capacitar al personal en técnicas analíticas avanzadas, retos que limitan su implementación inmediata.

Castro et al. (2019) respaldan esta idea al demostrar que modelos de simulación dinámica mejoran precisiones en contextos con alta variabilidad ecológica. Adicionalmente, el análisis de sensibilidad permitiría evaluar cómo cambios en el precio de insecticidas o frecuencia de lluvias afectan la relación costo-efectividad, como se observó en Perú (Durand et al., 2024), donde fumigación focalizada y educación redujeron gastos en un 25%.

1.3 Procedimientos en el sector de la salud para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales

La evaluación de los costos asociados a las acciones antivectoriales constituye un proceso metodológico complejo que requiere integrar variables económicas, epidemiológicas y operativas. Este procedimiento, esencial para optimizar la asignación de recursos en contextos de presupuestos limitados, debe fundamentarse en una recolección sistemática de datos, clasificación rigurosa de costos y análisis comparativo entre inversiones y resultados sanitarios.

Estudios como el de Orellano y Pedroni (2008) en Clorinda, Argentina, demuestran que intervenciones combinadas de control de *Aedes aegypti* pueden generar ahorros netos superiores a \$ 300 000 al considerar costos evitados en atención médica y pérdida de productividad, lo que subraya el valor económico de la prevención.

El primer paso en este proceso es la **recolección de datos**, que implica registrar detalladamente los gastos operativos y correlacionarlos con indicadores epidemiológicos clave. Según Fariñas et al. (2016), los costos directos, como la adquisición de insecticidas, salarios del personal y transporte, deben documentarse mediante sistemas contables estandarizados. Paralelamente, indicadores como el índice de Breteau, la positividad de *Aedes aegypti* y la incidencia de ETV deben recopilarse a partir de registros epidemiológicos.

Estudios como el de Castro et al. (2019) en Matanzas destacan la importancia de implementar sistemas integrados de información que unifiquen datos financieros y sanitarios, facilitando la trazabilidad y el análisis posterior.

Posteriormente, la **clasificación de costos** permite segmentar los recursos en categorías analíticas. Siguiendo a Rodríguez (2015), los costos directos (fumigación, compra de insumos) deben diferenciarse de los indirectos (capacitación, logística). Además, la inclusión de costos intangibles (pérdida de productividad laboral), como propone Vanina Ripari et al. (2017), enriquece el análisis al incorporar impactos sociales y económicos a largo plazo, aunque su medición precise métodos cualitativos complementarios.

El **análisis comparativo** constituye la piedra angular para evaluar la eficacia de las inversiones. Este paso implica contrastar los costos incurridos con los resultados epidemiológicos obtenidos. Por ejemplo, en Colombia, Quintero et al. (2017) demostraron que un incremento del 10% en gastos de educación sanitaria redujo un 7% los casos de dengue, evidenciando el retorno económico de las estrategias preventivas. Este desfase resalta la importancia de emplear modelos estadísticos, como regresión multivariable, para identificar correlaciones significativas entre variables. Escobar y Sánchez (2020) recomiendan incorporar factores contextuales, como precipitaciones o densidad poblacional del vector, en estos modelos para evitar sesgos.

Los casos de estudio ilustran la heterogeneidad de desafíos operativos. Protocolos internacionales, como la Global Vector Control Response (OMS, 2017), recomiendan destinar al menos el 30% del presupuesto a prevención. Experiencias exitosas, como el programa Patio Limpio en México, muestran que la participación

comunitaria reduce costos operativos hasta en un 40%, ofreciendo lecciones aplicables a contextos con movilización social incipiente (Tapia-Conyer et al., 2019). En la Amazonía peruana, Durand et al. (2024) identificaron que la escasez de combustible limita la cobertura en zonas rurales, donde los índices de infestación superan el 5%.

Las propuestas de mejora deben centrarse en superar estas limitaciones. Una estrategia clave es implementar sistemas de monitoreo en tiempo real, como sugieren Castro et al. (2019), utilizando tecnologías digitales para actualizar datos de costos e indicadores epidemiológicos simultáneamente. Esto permitiría ajustar dinámicamente las intervenciones, priorizando áreas críticas durante temporadas de lluvias.

Además, la redistribución de recursos basada en modelos predictivos, como series temporales enriquecidas con variables climáticas, podría optimizar la asignación presupuestaria. Gómez et al. (2021) en Ecuador demostraron que el análisis de clusters geográficos reduce costos al focalizar fumigaciones en zonas de alto riesgo. Igualmente, la adopción de modelos de Costos Basados en Actividades (ABC), propuestos por Jiménez (2018), facilitaría una asignación más transparente y eficiente, vinculando cada gasto a resultados concretos.

El análisis crítico de estos procedimientos revela que su fracaso frecuente se debe a la falta de integración entre datos económicos y epidemiológicos. Los modelos tradicionales, como series temporales lineales, ignoran variables no lineales, como la resistencia a insecticidas, que alteran la relación costo-efectividad.

Pacheco et al. (2023) en Tumbes abordaron esta limitación mediante modelos matemáticos que integran dinámicas de propagación del vector, ofreciendo una alternativa viable. La rigidez presupuestaria y la centralización de decisiones también obstaculizan la adaptabilidad, un problema que Durand et al. (2024) superaron en Perú mediante presupuestos participativos ajustados a necesidades locales.

La implementación de procedimientos estandarizados pero flexibles para la evaluación de costos en acciones antivectoriales es vital para optimizar la asignación de recursos y reducir la carga de ETV. Estos procedimientos deben

basarse en la recolección rigurosa de datos, la clasificación multidimensional de costos y el análisis estadístico avanzado. También deben adaptarse a las particularidades locales y tener en cuenta las recomendaciones de la OMS y las experiencias de otros países. Solo mediante esta articulación será posible transformar la gestión de recursos en una herramienta estratégica para mejorar la salud pública y el bienestar social.

El análisis teórico y conceptual desarrollado en este capítulo permitió sistematizar los fundamentos esenciales para la evaluación de los costos en el sector de la salud, con énfasis en las acciones antivectoriales.

Estos hallazgos sustentan el objetivo general de la investigación: proponer un procedimiento para evaluar costos que vincule variables económicas y epidemiológicas. Además, abordan vacíos críticos de la literatura, como la subestimación de costos indirectos y la falta de modelos adaptativos a contextos locales, al integrar metodologías cuantitativas avanzadas y variables contextuales. De esta forma, se sientan las bases para transformar la gestión de recursos en una estrategia preventiva, eficiente y basada en evidencia.

Dado el carácter interdisciplinario de esta investigación, se incluye en el Glosario de términos (ver Anexo 1) las principales definiciones a lo largo del trabajo, que facilitará la comprensión de los distintos campos involucrados: contabilidad, epidemiología y análisis cuantitativo.

En resumen, los modelos estadísticos son herramientas indispensables, pero su efectividad depende de ajustes contextuales e integración de variables omitidas en enfoques tradicionales.

Para el CMHEM de Cárdenas, la aplicación de series temporales, regresión multivariable y análisis de costo-efectividad enriquecidos con datos climáticos, geográficos y comunitarios podría reorientar recursos hacia prevención, reduciendo dependencia de medidas reactivas. Esto exige fortalecer sistemas de registro, adoptar modelos no lineales y fomentar capacitación técnica, asegurando que la gestión de costos no sea solo un ejercicio contable, sino una estrategia transformadora basada en evidencia rigurosa y adaptabilidad ante los desafíos dinámicos del control del *Aedes aegypti*.

Por todo lo planteado anteriormente, en el siguiente capítulo se procederá a describir el procedimiento diseñado para la evaluación de los costos en el CMHEM de Cárdenas, incluyendo su estructura, pasos y criterios metodológicos fundamentales.

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACCIONES ANTIVECTORIALES DEL CMHEM DE CÁRDENAS

El presente capítulo tiene como objetivo describir el procedimiento para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales en el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología de Cárdenas (CMHEM). Aquí se caracteriza la entidad objeto de estudio, se detalla los métodos y técnicas empleados, así como el procedimiento propuesto para la evaluación de costos, con el fin de aportar una herramienta práctica que mejore la toma de decisiones en la gestión de recursos.

2.1 Caracterización de la entidad objeto de estudio

El Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cárdenas (CMHEM) es una institución estatal adscrita al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba, con sede en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas. Esta institución, fundada en la década de 1980 como parte de la red de instituciones del Sistema Nacional de Salud, ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a las transformaciones del contexto sanitario cubano, consolidándose como un pilar fundamental en la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud en el territorio. Su desarrollo ha estado marcado por las diferentes etapas de perfeccionamiento del área de Higiene y Epidemiología en Cuba, experimentando cambios significativos en su configuración organizativa para responder a las demandas del contexto en cada momento histórico.

Cárdenas se ubica en la costa norte de la provincia, en la bahía de Cárdenas, a nivel del mar. El municipio tiene una población aproximada de 150 000 habitantes, con una densidad moderada que ha crecido en las últimas décadas. El territorio es plano, con una superficie de alrededor de 565 km², su clima es tropical cálido, temperaturas medias anuales cercanas a 24 °C y una estación lluviosa que se extiende de mayo a octubre. Estas condiciones favorecen la proliferación de criaderos de mosquitos en los meses húmedos y lo convierten en un territorio propicio para la proliferación de ETV, lo que impone desafíos particulares al trabajo del CMHEM.

La **misión** del CMHEM de Cárdenas está orientada a garantizar todos los procesos sustantivos de la entidad, alcanzar la máxima satisfacción en la atención, asesoría, control y divulgación sobre la higiene y epidemiología a la población. Comprobar y exigir el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias dentro de la población y las entidades estatales en general. Realizar labor de prevención de enfermedades transmisibles, hábitos de vida, cultura alimentaria, garantizando la longevidad sana en la sociedad.

La **visión** de la institución se proyecta a garantizar la estructura funcional y operacional, los niveles de contrastación y logística necesarios para alcanzar la satisfacción de la población. Cohesionar un colectivo laboral comprometido con la misión de la entidad, con un alto sentido de pertenencia a la misma, basado en la disciplina, madurez política, ética profesional, experiencia y habilidades laborales, capaces de mantener los elevados niveles de aceptación y compromiso que demanda nuestra sociedad. Mantener en alto la imagen y principio de la revolución. Entre sus **valores institucionales** destacan el compromiso con la salud pública, la responsabilidad, la ética profesional, la excelencia científica, la solidaridad y el humanismo, elementos que guían el comportamiento de sus trabajadores y directivos en el desempeño de sus funciones.

Dentro de los **objetivos estratégicos** del CMHEM de Cárdenas para el período 2022-2026, alineados con las prioridades establecidas por el MINSAP, se listan los siguientes:

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y control oportuno de enfermedades transmisibles;
- Reducir los índices de infestación por vectores, especialmente el *Aedes aegypti*, a niveles que no constituyan riesgo para la salud de la población;
- Promover cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas de la población en relación con la prevención de enfermedades transmitidas por vectores;
- Desarrollar investigaciones científicas que contribuyan al mejoramiento continuo de las estrategias de control vectorial; y

- Optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la sostenibilidad de las acciones preventivas y de control.

Las **funciones principales** del CMHEM están definidas por los lineamientos del MINSAP y la legislación vigente. De acuerdo con la Ley de la Salud Pública (Ley No. 165, 2023), el centro tiene el deber de ejecutar las políticas nacionales de vigilancia epidemiológica y de salud ambiental. Esto implica confeccionar el plan municipal de actividades de higiene y epidemiología, coordinar las acciones de prevención y control de enfermedades transmisibles, y garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios establecidos por el MINSAP.

En el ámbito de la lucha antivectorial, el CMHEM debe organizar las campañas de eliminación de criaderos en áreas domésticas y comunitarias, supervisar la aplicación de insecticidas en los tiempos y dosis programados, y reportar periódicamente los indicadores de infestación al nivel provincial. Además, el centro asesora a otras entidades locales (como instituciones educativas o el sector de vivienda) en medidas preventivas para evitar la proliferación de vectores. Toda esta labor se ajusta a regulaciones de carácter nacional, entre ellas el Reglamento de la Inspección Sanitaria Estatal (Resolución No. 215, 1987), que establece procedimientos para el control de vectores en el entorno comunitario.

En cuanto al **banco de problemas** identificado entre 2020 y 2024, se han recopilado las principales deficiencias detectadas en los controles de salud provincial y nacional. Entre ellas figura la falta de personal operativo completo en las brigadas de lucha antivectorial, lo que imposibilita mantener la cobertura planificada de fumigación. También se ha observado que en ciertas ocasiones los índices de infestación registrados en Cárdenas no corresponden con el ciclo biológico del vector, lo que indica brechas en el diseño de las intervenciones.

Un desafío clave ha sido la baja detección de larvas positivas en el muestreo entomológico, fenómeno que sugiere limitaciones en la vigilancia o la presencia de focos ocultos. Se ha reportado que problemas logísticos —especialmente la falta puntual de combustible para los equipos de fumigación— han ocasionado interrupciones en el programa de tratamiento químico. Todo ello se traduce en un

uso subóptimo de los recursos materiales y en costos elevados de operación, lo que motiva cuestionamientos sobre la eficiencia en la asignación de presupuesto.

Además, los registros contables del CMHEM no capturan adecuadamente los costos indirectos e intangibles lo que subestima el impacto económico real de las ETV. La falta de sistemas estandarizados para integrar datos financieros y epidemiológicos, como los índices de Breteau o la incidencia de dengue, dificulta la evaluación costo-efectividad de las intervenciones, una limitación también destacada por Castro et al. (2019) en estudios similares.

La **estructura organizativa** del CMHEM de Cárdenas responde a las necesidades operativas y funcionales de la institución. En su nivel directivo cuenta con un Director General, asistido por un Consejo de Dirección que integra a los jefes de departamentos y áreas clave.

La estructura departamental incluye:

- Departamento de Epidemiología, responsable de la vigilancia, análisis de la situación de salud y control de enfermedades;
- Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial, encargado de la prevención y control de vectores, con énfasis en el *Aedes aegypti*;
- Departamento de Higiene, que atiende la inspección sanitaria estatal y la certificación de condiciones higiénico-sanitarias;
- Departamento de Promoción de Salud, orientado a la educación sanitaria y la comunicación de riesgos;
- Departamento de Microbiología, que realiza análisis y pruebas de laboratorio para el diagnóstico y la vigilancia; y
- Departamentos de apoyo: Recursos Humanos, Economía, Logística y Servicios Generales, que garantizan el soporte administrativo y material para el funcionamiento de la institución.

El Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial, objeto central de esta investigación, tiene una estructura operativa basada en áreas geográficas de trabajo, con brigadas antivectoriales asignadas a cada zona. Estas brigadas están compuestas por operarios de control de vectores, liderados por jefes de brigada, que a su vez responden a supervisores y éstos últimos reportan al jefe del

departamento. El trabajo de campo se organiza en ciclos de tratamiento focal (revisión y eliminación de criaderos), tratamiento perifocal y tratamiento adulticida (fumigación), siguiendo las normativas establecidas por el Programa Nacional de Control del *Aedes aegypti* y la prevención del Dengue.

El **capital humano** del CMHEM está integrado por profesionales de la salud y personal técnico-administrativo. El personal médico incluye epidemiólogos, higienistas y otros especialistas que coordinan las acciones programáticas. Los químicos, bioanalistas y microbiólogos del laboratorio realizan los análisis de muestras clínicas y entomológicas. El equipo de vigilancia antivectorial está conformado por entomólogos o técnicos en entomología junto con operarios.

Los **recursos materiales** con que cuenta el CMHEM de Cárdenas para el desarrollo de las acciones antivectoriales incluyen: una sede central ubicada en la zona urbana del municipio, que alberga las áreas administrativas, técnicas y de laboratorio; tres puntos de mando distribuidos estratégicamente en el territorio, que funcionan como bases operativas para las brigadas antivectoriales; equipamiento especializado para el tratamiento adulticida, incluyendo máquinas de fumigación térmica y equipos de aspersión manual; medios de protección individual para los operarios; e insumos específicos como larvicidas, adulticidas, combustible y lubricantes para los equipos; kits de laboratorio (microscopios), dispositivos de monitoreo entomológico (ovitrampas) y material de oficina.

Los **recursos financieros** del CMHEM de Cárdenas provienen fundamentalmente del presupuesto estatal, asignado a través del MINSAP y la Dirección Municipal de Salud. El presupuesto anual para el año 2024 asciende a \$ 15,537.1 millones de pesos cubanos. La distribución de este presupuesto por partidas muestra que el 65% se dedica a salarios y otras remuneraciones del personal, el 20% a la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos específicos para el control vectorial, el 10% a combustible y transporte, y el 5% restante a actividades de capacitación, promoción de salud y gastos generales.

El **funcionamiento** del CMHEM de Cárdenas se enmarca en las directrices del Sistema Nacional de Salud y se orienta por los programas nacionales establecidos

por el MINSAP, adaptados a las características y necesidades específicas del territorio. Entre los programas y servicios que ofrece la institución destacan:

- Programa de Vigilancia y Control del *Aedes aegypti* y Prevención del Dengue;
- Programa de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores;
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles;
- Programa de Inspección Sanitaria Estatal;
- Servicios de análisis microbiológicos y control de calidad del agua y alimentos; y
- Actividades de promoción y educación para la salud con enfoque comunitario.

El Programa de Vigilancia y Control del *Aedes aegypti*, elemento central de esta investigación, tiene como objetivo reducir y mantener los índices de infestación por este vector en niveles que no constituyan riesgo para la transmisión de enfermedades como el Dengue, el Zika y el Chikungunya. Este programa integra acciones de vigilancia entomológica, control físico y químico de vectores, educación sanitaria y participación comunitaria, bajo un enfoque integral que reconoce la multicausalidad del problema y la necesidad de intervenciones coordinadas en diferentes niveles.

Las **operaciones antivectoriales** del CMHEM incluyen diversas tácticas de control. Históricamente, la aplicación de insecticidas ha sido un arma principal. Estas tácticas abarcan el control de formas inmaduras del vector (larvas y pupas) y el control de mosquitos adultos. El control larvario puede incluir el manejo ambiental (eliminación de criaderos), el uso de larvicidas químicos o agentes biológicos. El control de adultos a menudo implica la aplicación de insecticidas mediante máquinas pesadas en ciclos completos o portátiles alrededor de las viviendas de los casos (bloqueo), o tratamientos residuales en interiores y exteriores.

La implementación del programa se estructura en ciclos de trabajo que incluyen:

- Levantamiento entomológico, para identificar la presencia del vector y sus criaderos;
- Tratamiento focal, orientado a la eliminación física de criaderos y la aplicación de larvicidas en depósitos de agua que no pueden ser eliminados;

- Tratamiento adulticida, mediante fumigación, cuando los índices de infestación superan los umbrales establecidos o se detectan casos de enfermedades transmitidas por el vector; y
- Acciones de promoción y educación sanitaria, dirigidas a modificar comportamientos y prácticas que favorecen la proliferación del vector.

La **situación epidemiológica** del municipio en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, particularmente aquellas asociadas al *Aedes aegypti*, muestra un comportamiento variable en los últimos años. Durante el período 2020-2024, se han registrado pequeños eventos esporádicos de Dengue, concentrados principalmente en los meses de mayor temperatura y precipitaciones (mayo-octubre). La distribución geográfica de estos casos muestra una mayor concentración en las zonas de la periferia de la ciudad, con condiciones higiénico-sanitarias desfavorables, particularmente en los barrios José Smith Comas, Mercedita, El Castillito y Humberto Álvarez.

La **evaluación de los costos** en el CMHEM de Cárdenas se ha caracterizado por un enfoque predominantemente administrativo, centrado en el control de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las normativas establecidas para las unidades presupuestadas. Sin embargo, se identifican limitaciones en la aplicación de herramientas de análisis económico que permitan evaluar la eficiencia y efectividad de las diferentes intervenciones, optimizar la asignación de recursos según criterios de costo-beneficio, y fundamentar decisiones estratégicas basadas en evidencia económica y epidemiológica.

Para la evaluación de costos y la gestión de las acciones antivectoriales, el CMHEM genera y recopila una cantidad significativa de información. Los datos sobre la focalidad por mosquitos *Aedes aegypti* se obtienen de encuestas entomológicas y laboratorios de Entomología Médica. La entidad mantiene registros detallados de las intervenciones realizadas, incluyendo el tipo de actividad, el área cubierta, los insumos utilizados, el personal implicado y los costos asociados. Estos datos pueden encontrarse en expedientes financieros, informes técnicos, actas operativas, así como en el sistema de vigilancia entomológica y financiera.

Un aspecto crítico en la gestión de costos de las acciones antivectoriales es la limitada disponibilidad de sistemas de información que integren datos económicos, entomológicos y epidemiológicos, permitiendo análisis complejos sobre la relación entre recursos invertidos, acciones implementadas y resultados obtenidos. Los registros actuales se llevan principalmente en formatos físicos o archivos electrónicos aislados, lo que dificulta el procesamiento y análisis integrado de la información para la toma de decisiones oportunas y fundamentadas.

Las **deficiencias identificadas** en la evaluación de costos de las acciones antivectoriales en el CMHEM de Cárdenas incluyen:

- ausencia de un procedimiento sistematizado para la evaluación de costos que integre variables económicas y epidemiológicas;
- limitada utilización de métodos cuantitativos avanzados (series temporales, regresión multivariable) para predecir el impacto de los costos en los índices de infestación;
- insuficiente atención a los costos indirectos en comparación con los costos directos; y
- escasa diferenciación de estrategias según la variabilidad geográfica y temporal de la problemática vectorial en el territorio.

En síntesis, la caracterización del CMHEM como entidad objeto de estudio revela una institución con desafíos críticos en la gestión de costos, marcados por una dependencia excesiva de medidas reactivas, la omisión de costos indirectos en los registros financieros, y la falta de integración entre datos económicos y epidemiológicos. Estos problemas no solo limitan la eficacia del control vectorial, sino que también comprometen la sostenibilidad financiera del programa en un contexto de recursos limitados.

La aplicación del procedimiento propuesto en este capítulo busca superar estas limitaciones, proporcionando una herramienta basada en evidencia que permita reorientar los recursos hacia estrategias preventivas, mejorar la transparencia en la asignación presupuestaria, y fortalecer la capacidad de respuesta del CMHEM ante los brotes de ETV. Esta aproximación metodológica, fundamentada en modelos cuantitativos avanzados y en lecciones aprendidas de experiencias internacionales,

representa un aporte significativo para la gestión de la salud pública en Cuba y otros contextos con desafíos similares.

2.2 Métodos y técnicas empleadas

El diseño metodológico adoptado responde a una lógica predominantemente cuantitativa, orientada a identificar y analizar las relaciones entre variables financieras y resultados sanitarios, permitiendo no solo la medición objetiva de los costos asociados a las acciones de control vectorial, sino también la evaluación de su impacto sobre los indicadores epidemiológicos clave.

El **campo de estudio** estuvo constituido por el conjunto de acciones antivectoriales ejecutadas por el CMHEM en un período de tiempo definido de enero a diciembre del 2024, que permite el análisis de series temporales y la observación de patrones a lo largo del tiempo. Dentro de este universo, se incluyeron intervenciones dirigidas tanto al control de formas inmaduras (larvas y pupas) como de mosquitos adultos, abarcando actividades como tratamientos focales y perifocales, fumigación espacial, acciones de saneamiento y educación sanitaria, así como la vigilancia entomológica y epidemiológica.

Las acciones antivectoriales, clasificadas según su tipo y el área geográfica y el número de viviendas intervenidas. La selección de las acciones o áreas específicas para el estudio se realizó considerando criterios de inclusión basados en la disponibilidad y confiabilidad de los datos financieros y entomológicos para el período seleccionado, asegurando así la validez de los análisis posteriores.

Respecto a los **métodos empíricos**, se empleó el análisis documental como herramienta principal para la recolección de información. Este proceso incluyó la revisión exhaustiva de registros contables, informes epidemiológicos, estadísticas sanitarias, presupuestos ejecutados, normativas vigentes y documentos técnicos relacionados con el control vectorial. Se analizaron documentos internos del CMHEM de Cárdenas, como los registros de gastos mensuales, informes de actividades de control vectorial, e inventarios.

La entrevista semiestructurada constituyó otro método empírico fundamental, aplicándose a informantes clave del CMHEM de Cárdenas, incluyendo directivos, especialistas en higiene y epidemiología, responsables financieros y operarios de

control vectorial. Estas entrevistas permitieron obtener información cualitativa valiosa sobre los procesos de planificación, ejecución y control de las acciones antivectoriales, así como identificar factores contextuales que influyen en la estructura de costos y en la efectividad de las intervenciones. Las entrevistas se diseñaron con un protocolo que incluía preguntas sobre aspectos económicos, operativos y epidemiológicos del control vectorial, permitiendo triangular la información obtenida mediante el análisis documental.

Para el procesamiento y análisis de los datos cuantitativos se emplearon **técnicas** estadísticas descriptivas e inferenciales. La estadística descriptiva permitió caracterizar la estructura de costos de las acciones antivectoriales mediante medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, rango, varianza), facilitando la identificación de patrones y tendencias en los datos analizados.

La estadística inferencial se aplicó para establecer relaciones estadísticamente significativas entre variables económicas y epidemiológicas, mediante pruebas paramétricas y no paramétricas según la naturaleza y distribución de los datos. Se utilizaron pruebas de correlación para identificar asociaciones entre el nivel de inversión en actividades específicas y los resultados epidemiológicos obtenidos, pruebas de comparación de medias para determinar diferencias significativas en los costos entre períodos o áreas geográficas, y análisis de varianza para identificar factores que influyen significativamente en la estructura de costos de las acciones antivectoriales.

Un componente metodológico esencial de esta investigación lo constituyen los modelos econométricos y el análisis de series temporales, que permitieron establecer relaciones causales entre variables y proyectar escenarios futuros. Se implementaron modelos de regresión múltiple para identificar los determinantes de los costos de las acciones antivectoriales, considerando variables como número de operarios, extensión territorial cubierta, población atendida, recursos materiales empleados y factores estacionales, entre otros. La especificación de estos modelos se realizó siguiendo los principios de la teoría económica y epidemiológica, y su

estimación se efectuó mediante métodos estadísticos rigurosos que garantizaron la validez y confiabilidad de los resultados.

El análisis de series temporales se aplicó para estudiar la evolución de los costos y los índices de infestación a lo largo del tiempo, identificando componentes como tendencia, estacionalidad, ciclicidad y variaciones irregulares. Se implementaron modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) para modelar el comportamiento temporal de las variables de interés y realizar pronósticos que sirvieran como base para la planificación presupuestaria. Estos modelos permitieron identificar patrones estacionales en los índices de infestación y en los costos asociados a las acciones antivectoriales, lo que resulta fundamental para la asignación eficiente de recursos a lo largo del año.

Para la estimación detallada de los costos, se aplicaron principios de la contabilidad de gestión, adoptando un enfoque de costeo basado en actividades (ABC, Activity-Based Costing), que permitió identificar con precisión los recursos consumidos por cada actividad específica del proceso de control vectorial. Se identificaron las actividades principales (vigilancia entomológica, eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas, fumigación, educación sanitaria, capacitación) y sus respectivos inductores de costo (horas-hombre, áreas tratadas, volumen de insumos, número de viviendas inspeccionadas), facilitando la asignación precisa de costos indirectos y la obtención de información detallada sobre el costo unitario de cada actividad y su contribución al costo total del programa. Este enfoque posibilitó la identificación de oportunidades de optimización y la comparación de la eficiencia relativa de diferentes estrategias de intervención.

La evaluación de la relación costo-efectividad se realizó mediante análisis de costo-efectividad incremental (ACEI), relacionando la diferencia en costos entre alternativas de intervención con la diferencia en efectividad medida a través de la reducción de los índices de infestación.

Este análisis permitió determinar el costo adicional requerido para lograr una unidad de mejora en los resultados sanitarios, proporcionando información valiosa para la asignación eficiente de recursos y la priorización de intervenciones en función de su impacto epidemiológico.

El **procesamiento de datos** se realizó utilizando herramientas informáticas especializadas, destacando el uso de GNU Octave, un software libre de cálculo numérico que ofrece funcionalidades equivalentes a MATLAB. Octave permitió la implementación de rutinas personalizadas para el ajuste de modelos, generación de gráficos y cálculo de indicadores estadísticos, automatizando el tratamiento de datos mediante scripts y facilitando la reproducibilidad y precisión de los análisis.

La elección de Octave respondió a criterios de licencia abierta y compatibilidad con scripts automatizados, permitiendo que cualquier investigador pueda replicar o extender el análisis sin barreras de licenciamiento. Además, se utilizó Microsoft Excel para la organización y procesamiento inicial de datos, y el software estadístico SPSS para el desarrollo de análisis estadísticos avanzados, asegurando la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

La **fundamentación teórica** de la investigación se apoyó en métodos científicos reconocidos, como el análisis-síntesis, el histórico-lógico y el inductivo-deductivo, que permitieron descomponer el objeto de estudio en sus partes constitutivas, ordenar cronológicamente los eventos relevantes y establecer generalizaciones a partir de observaciones particulares.

El análisis-síntesis, fue utilizado para descomponer el objeto de estudio en sus elementos constitutivos, examinando cada componente por separado para posteriormente integrarlos en un todo coherente. Este método permitió identificar los factores determinantes en la estructura de costos de las acciones antivectoriales y establecer las relaciones entre estos factores y los resultados epidemiológicos obtenidos. El proceso de análisis facilitó la identificación de los elementos que conforman los costos directos e indirectos de las intervenciones, mientras que la síntesis posibilitó la integración de estos componentes en un procedimiento unificado para la evaluación económica de las acciones antivectoriales.

El método histórico-lógico facilitó el estudio de la evolución temporal de los costos y las estrategias de control vectorial implementadas en el municipio durante el período 2020-2024, permitiendo identificar tendencias, patrones recurrentes y relaciones causales entre las variables estudiadas. Este enfoque fue fundamental para comprender cómo han evolucionado los costos asociados a las intervenciones

antivectoriales en relación con los índices de infestación registrados, posibilitando una valoración crítica de la eficiencia de las estrategias implementadas a lo largo del tiempo. La perspectiva histórica proporcionó el contexto necesario para interpretar adecuadamente los datos actuales y proyectar escenarios futuros basados en tendencias observadas.

El razonamiento inductivo-deductivo permitió establecer generalizaciones a partir de observaciones particulares y, inversamente derivar conclusiones específicas a partir de principios generales. Mediante la inducción, se identificaron patrones comunes en los datos recopilados que permitieron formular proposiciones generales sobre la relación entre los costos y la efectividad de las acciones antivectoriales. A través de la deducción, se aplicaron principios teóricos de la contabilidad de gestión y la epidemiología para interpretar situaciones específicas observadas en el contexto del CMHEM de Cárdenas. La combinación de ambos procesos lógicos fortaleció la validez de las conclusiones obtenidas y la aplicabilidad del procedimiento desarrollado.

La **delimitación temporal** de la investigación abarcó un ciclo anual completo, de enero a diciembre del 2024, permitiendo analizar las variaciones estacionales en los índices de infestación y en los costos de las acciones antivectoriales. La delimitación espacial se circunscribió al territorio atendido por el CMHEM de Cárdenas, considerando la heterogeneidad geográfica, demográfica y epidemiológica de las distintas áreas que lo conforman. Para garantizar la calidad y confiabilidad de los datos, se implementaron procedimientos de control de calidad, verificando la integridad, consistencia y precisión de los registros, conciliando diferentes fuentes de información y aplicando mecanismos de validación cruzada.

Se garantizó la confidencialidad de la información institucional, así como la participación voluntaria de los informantes, en cumplimiento con los principios éticos establecidos por el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

El enfoque sistémico adoptado reconoce las interrelaciones entre los componentes económicos, operativos y epidemiológicos del control vectorial, permitiendo una evaluación integral de la eficiencia en la gestión de costos y su impacto sobre los resultados sanitarios. La metodología desarrollada es replicable y aplicable a otros

contextos similares, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante brotes de ETV y a la optimización de la gestión de recursos en el sector sanitario.

Antecedentes del procedimiento propuesto

El autor propone un procedimiento a partir de que la complejidad del control de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, y la necesidad de asignar eficientemente los recursos limitados en el sector salud, exigen herramientas de gestión que vayan más allá de la mera contabilidad de gastos. Si bien existen procedimientos generales para la gestión de costos en los servicios cubanos de salud y marcos para evaluaciones económicas, es necesario un enfoque específico y detallado que permita vincular de manera rigurosa los costos de las acciones antivectoriales con los resultados sanitarios obtenidos, particularmente los índices entomológicos y la incidencia de enfermedades.

La estructura del procedimiento propuesto se fundamenta en investigaciones recientes como la de Durand et al. (2024), quienes realizaron una evaluación exhaustiva de los costos incurridos en el control del *Aedes aegypti* en la región amazónica de Perú.

Dicho estudio reveló que los costos para el control vectorial ascendieron a más de 1.2 millones de dólares anuales; sin embargo, el efecto de las actividades de control resultó ser de corta duración, lo que cuestionó la sostenibilidad del enfoque utilizado. Otro estudio realizado por Baly et al. (2008) demostró que un análisis costo-beneficio adecuado de las intervenciones de fumigación contra mosquitos adultos, combinado con acciones para controlar formas inmaduras del *Aedes aegypti*, puede generar un ahorro significativo por habitante.

En el caso estudiado en Argentina, se logró un beneficio neto de aproximadamente \$ 6.46 por habitante, cifra que confirma la importancia de contar con herramientas metodológicas específicas para evaluar estos costos y optimizar las inversiones en salud pública.

La literatura consultada, si bien presenta metodologías para estudios de costos y evaluaciones de costo-efectividad, no ofrece un procedimiento estandarizado que integre el detalle del microcosteo de las actividades operativas con el análisis

econométrico y de series temporales para modelar explícitamente la relación costo-resultado sanitario a nivel municipal.

Por tanto, es importante señalar que el procedimiento propuesto realiza modificaciones significativas a las metodologías consultadas. En primer lugar, a diferencia del enfoque de Baly et al. (2008) que se centra principalmente en el análisis costo-beneficio desde una perspectiva social amplia, este procedimiento incorpora un análisis más detallado de los costos operativos internos de la institución, permitiendo una mejor asignación de recursos a nivel departamental.

En segundo lugar, se ha adaptado el modelo matemático utilizado en Tumbes para incorporar variables específicas del contexto cardenense, como las particularidades sociodemográficas que influyen en la proliferación del vector.

El procedimiento que propone el autor de la actual investigación incorpora indicadores específicos para medir la eficiencia de las acciones antivectoriales, como el costo por índice de infestación reducido, el costo por foco eliminado y la relación entre inversión preventiva y reactiva, elementos ausentes en los procedimientos previos pero fundamentales para la toma de decisiones en este ámbito específico.

En síntesis, la sección metodológica de esta investigación se caracteriza por la integración coherente de métodos teóricos y empíricos, técnicas estadísticas avanzadas y herramientas informáticas especializadas, todo ello orientado a la evaluación rigurosa de los costos y la efectividad de las acciones antivectoriales en el CMHEM de Cárdenas. Este enfoque metodológico robusto y contextualizado sienta las bases para la generación de conocimiento aplicable y la mejora continua de las estrategias de control vectorial en entornos de alta vulnerabilidad epidemiológica.

2.3 Descripción del procedimiento para la evaluación de costos de las acciones antivectoriales en el Centro de Higiene

Diseñado por el autor de esta investigación para analizar la relación entre los recursos financieros invertidos y los resultados sanitarios alcanzados, este enfoque combina técnicas estadísticas avanzadas, modelado econométrico mediante series

temporales y herramientas computacionales de código abierto, priorizando la replicabilidad en contextos municipales con desafíos similares.

La secuencia se estructura en torno a ocho pasos interconectados, aunque en la práctica existe flexibilidad para iteraciones y ajustes según la dinámica operativa del CMHEM.

Un enfoque estructurado, podría incluir pasos como:

Paso 1. Preparación y caracterización

Este paso inicial es vital para sentar las bases del estudio, donde se conformará un equipo de investigación multidisciplinario que estará integrado por especialistas en contabilidad, epidemiología, control de vectores y metodología, además del investigador, emulando la composición recomendada en otros procedimientos de gestión de costos. Se realizará una revisión exhaustiva de la documentación disponible en el CMHEM de Cárdenas y otras instancias relevantes (provincial/nacional) que permita comprender el contexto operativo del programa de control de *Aedes aegypti*, los planes de trabajo, los sistemas de registro existentes y los resultados históricos recientes en términos de infestación, tal como se hizo en estudios de costos previos en el sector salud y control vectorial.

Se analizarán los informes de actividades, los registros de gastos, las planillas de pago, los documentos de compras y servicios correspondientes al período de estudio. Esta revisión documental se complementará con entrevistas semiestructuradas al personal clave involucrado en el programa de control de *Aedes aegypti* y en los departamentos de economía y recursos humanos del CMHEM. El objetivo es obtener una comprensión profunda del contexto operativo, identificar los recursos consumidos en cada actividad antivectorial y esclarecer detalles no reflejados en los registros formales.

Simultáneamente, se llevará a cabo una caracterización epidemiológica del municipio de Cárdenas para el mismo período. Se revisarán datos de vigilancia entomológica proporcionados por el Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial del CMHEM, prestando especial atención a la detección de focos, los tipos de depósitos positivos y la evolución temporal de los índices de infestación clave, como el Índice de Casa y el Índice de Breteau.

Este diagnóstico inicial permitirá definir con precisión el objeto de costo (las acciones antivectoriales en su conjunto y por tipo) y el objeto de estudio (el CMHEM Cárdenas y sus operaciones antivectoriales en 2024). Esta información sanitaria es esencial para cuantificar los resultados o efectos de las acciones de control, un aspecto crucial en las evaluaciones económicas y de costo-efectividad. Otros estudios también han empleado índices vectoriales como indicadores de efectividad.

Paso 2. Identificación de procesos y actividades clave dentro del programa de control vectorial

Este paso se centrará en mapear los procesos operativos del programa de control en Cárdenas. Utilizando un enfoque similar al microcosteo o costeo por ingredientes, reconocido por su detalle en la identificación de recursos, se desglosarán las principales estrategias y actividades que se llevan a cabo, tales como: el tratamiento focal para el control larvario (inspección de viviendas y aplicación de larvicidas), el tratamiento perifocal, el tratamiento adulticida para el control del mosquito adulto (fumigación espacial intra y extradomiciliaria), la vigilancia entomológica (encuestas) y las actividades de promoción de salud y participación comunitaria, que son fundamentales en el control integral del vector.

Para cada actividad identificada, se describirá la secuencia de tareas realizadas, los recursos utilizados y el personal involucrado. Se puede emplear la técnica de la matriz PAAI (Personal, Alimentos/Materiales, Actividades, Medios de Capital/Inversiones) para sistematizar esta descripción y facilitar la identificación de los recursos asociados a cada paso del proceso, como se describe en la metodología del microcosteo. Esto permitirá cuantificar los recursos humanos (salarios, tiempo dedicado), los materiales y suministros (insecticidas, larvicidas, combustible, material de oficina, etc.), y los medios de capital utilizados (equipos de fumigación, vehículos, herramientas).

Se hará una distinción clara entre las acciones preventivas (educación sanitaria, eliminación de criaderos por la comunidad, vigilancia rutinaria) y las acciones reactivas (fumigación masiva en respuesta a brotes), reconociendo que el desequilibrio hacia estas últimas puede afectar la eficiencia. Este paso

proporcionará una comprensión profunda de cómo se ejecutan las actividades de control en la práctica en Cárdenas, un paso necesario para la posterior asignación y cálculo de costos.

Paso 3: Recolección y clasificación de datos operativos y sanitarios

Implica definir las categorías de costos que serán cuantificadas y valoradas. El proceso inicia con la recopilación exhaustiva y sistemática de datos históricos y en tiempo real, abarcando tanto variables económicas como epidemiológicas y operativas. En el componente económico, se establecen registros diarios y mensuales de los gastos asociados a las acciones antivectoriales, diferenciando explícitamente entre costos directos e indirectos. Los costos directos comprenden los gastos en insumos químicos (insecticidas, larvicidas, ovitrampas), materiales de campo, combustible y transporte para las brigadas, salarios del personal técnico y operativo, así como la adquisición y mantenimiento de equipos menores. Los costos indirectos incluyen la proporción de gastos en energía eléctrica, depreciación de vehículos y maquinaria, almacenamiento de insumos, gastos administrativos generales y actividades de capacitación y supervisión.

Para la valoración de estos costos se emplean unidades monetarias homogéneas, generalmente en pesos cubanos (CUP), utilizando tarifas oficiales y precios de adquisición vigentes, así como escalas salariales actualizadas.

En paralelo, se recopilan los datos epidemiológicos más relevantes para el control vectorial, integrando los índices entomológicos estandarizados y los indicadores de incidencia de enfermedades transmitidas por *Aedes aegypti*. Los principales índices utilizados son el Índice de Infestación y el Índice de Breteau. El índice de infestación se calcula como el porcentaje de casas inspeccionadas que resultan positivas a la presencia de formas inmaduras del vector, mientras que el índice de Breteau se refiere al número de recipientes positivos por cada cien casas inspeccionadas.

Estos indicadores se recogen de manera sistemática en los reportes operativos y epidemiológicos del CMHEM, y se integran con los registros de casos confirmados de enfermedades transmitidas por el vector, como dengue, zika y chikungunya.

Toda la información recopilada se organiza en bases de datos estructuradas, que posteriormente se cargan en el entorno GNU Octave para su procesamiento.

Octave, como plataforma de análisis numérico y estadístico de código abierto, permite la importación eficiente de grandes volúmenes de datos y su conversión en matrices numéricas, listas para el análisis estadístico y gráfico.

Paso 4: Cálculo de costos unitarios por acción o intervención

Aquí se ejecutará la recolección sistemática de la información financiera y de recursos previamente identificada. Se utilizará el análisis de documentos (registros contables, presupuestos, facturas, inventarios) y las entrevistas semiestructuradas con personal clave del CMHEM (directivos, contadores, jefes de programa, técnicos de control) para obtener datos detallados sobre los recursos utilizados en cada actividad del proceso mapeado en el paso 2. Se calculará el costo unitario de cada recurso (salario por hora, costo por litro de insecticida, costo por hora de uso de equipo) y multiplicándolo por la cantidad de recurso consumido en cada actividad. Por ejemplo, se calculará el costo de una jornada de inspección de viviendas, el costo de un ciclo de fumigación en un área específica, o el costo asociado al manejo de un tipo particular de criadero.

Los costos indirectos o generales del CMHEM que no se puedan atribuir directamente a una actividad específica se asignarán utilizando criterios de distribución razonables (por ejemplo, en proporción al costo directo del personal o al tiempo dedicado a las actividades antivectoriales). La información sobre el costo de insumos centralizados, como los insecticidas, se obtendrá de las bases de datos nacionales o provinciales correspondientes.

Todos los costos se registrarán en una base de datos estructurada, organizada por tipo de actividad (preventiva, reactiva), categoría de costo (personal, material, equipo, etc.) y, si es posible, por área geográfica dentro del municipio para permitir análisis espaciales posteriores. Se calcularán los costos totales por actividad y por el programa completo para el período de estudio (enero-diciembre 2024), así como costos promedio por unidad de intervención (ej. costo por casa inspeccionada, costo por hectárea fumigada, costo por foco tratado).

Paso 5: Integración con Datos Epidemiológicos

Esta etapa es el corazón de la conexión entre la gestión financiera y los resultados sanitarios. Paralelamente a la recopilación de datos de costos, se recogerán los

datos entomológicos correspondientes al mismo período y áreas geográficas (municipio de Cárdenas). Esto incluirá los registros de las encuestas entomológicas rutinarias del CMHEM, detallando los focos detectados, los depósitos positivos y, crucialmente, los índices de infestación (Índice Casa e Índice Breteau principalmente). Es fundamental asegurar que los datos de costos y los datos entomológicos estén georreferenciados y temporalmente alineados en la medida de lo posible, para poder analizar la relación entre la inversión en acciones antivectoriales y los cambios en los índices de infestación en áreas y momentos específicos. Este paso resulta en una base de datos integrada que combina las variables de costos (variable independiente) y las variables entomológicas (variable dependiente), listas para el análisis cuantitativo.

Paso 6: Análisis y comparación de costos en relación con indicadores epidemiológicos

La parte analítica del procedimiento se basa en el uso de series temporales como técnica principal para modelar la evolución de los costos y los indicadores epidemiológicos en el tiempo. Inicialmente, se realiza un análisis descriptivo de las series, para resumir los costos incurridos por tipo de actividad y categoría, y para describir la evolución de los índices de infestación a lo largo del período de estudio. Se calculan estadísticas básicas (medias, medianas, desviaciones estándar), generando gráficos de dispersión y líneas de tendencia que permiten visualizar patrones, ciclos y posibles relaciones entre el gasto y los resultados sanitarios.

Posteriormente, se aplicarán técnicas de series temporales para analizar la evolución conjunta de los costos (distinguiendo entre preventivos y reactivos) y los índices de infestación a lo largo del tiempo en Cárdenas. Esto permitirá identificar tendencias, patrones estacionales y potenciales correlaciones o rezagos temporales entre la aplicación de determinadas acciones de control y los cambios observados en la densidad vectorial.

Para las variables de costo, se aplican transformaciones de Box-Cox para estabilizar la varianza antes del ajuste de los modelos, mientras que los índices entomológicos, al tratarse de datos de recuento, se modelan mediante regresiones de Poisson o binomiales negativas, según corresponda.

Se aplican modelos avanzados de series temporales, en particular modelos ARIMA (Autorregresivos Integrados de Medias Móviles) y sus extensiones estacionales, que descomponen las series en sus componentes fundamentales: tendencia (μt), estacionalidad (γt) y ruido o error (ϵt). Estos modelos permiten identificar y cuantificar patrones recurrentes, así como prever la evolución futura de los costos y los índices de infestación bajo diferentes escenarios de intervención.

La validación de los modelos se realiza mediante la división de la serie histórica en conjuntos de entrenamiento y prueba, calculando métricas de desempeño como el error cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de determinación ajustado (R^2). Este enfoque permite no solo ajustar los modelos a los datos observados, sino también evaluar su capacidad predictiva y la robustez de los resultados obtenidos.

El análisis integrado de costo-efectividad constituye una etapa clave del procedimiento. Utilizando técnicas de optimización y programación lineal implementadas en Octave, se define una función objetivo que maximiza la reducción de los índices de infestación o la incidencia de casos, sujeto a restricciones presupuestarias. Cada actividad antivectorial se caracteriza por su costo unitario y su efectividad relativa, estimada empíricamente a partir de los datos históricos y de la literatura especializada.

Esto permite simular escenarios alternativos de asignación de recursos, identificando la combinación óptima de actividades que maximiza el impacto sanitario dentro de los límites financieros disponibles. Este análisis se complementa con la construcción de indicadores sintéticos, como el costo por vivienda intervenida, el costo por criadero eliminado y el costo por caso evitado, que facilitan la comparación entre diferentes estrategias y periodos.

Octave ofrece herramientas avanzadas de visualización que permiten generar gráficos de series temporales, mapas de calor georreferenciados y dashboards interactivos que superponen capas de información económica y epidemiológica. Estos productos visuales facilitan la identificación de patrones espaciotemporales, la detección de áreas de ineficiencia operativa y la priorización de intervenciones.

Los informes generados incluyen tablas comparativas, gráficos históricos y proyecciones, así como recomendaciones específicas para la redistribución de

recursos y la mejora de la efectividad de las acciones antivectoriales. Todo el proceso se documenta de manera transparente, especificando las versiones de software utilizadas, las fuentes de datos, las fórmulas empleadas para el cálculo de los índices y los supuestos económicos y sanitarios adoptados.

Paso 7: Validación de resultados

Contempla la discusión y validación de los hallazgos con expertos del CMHEM de Cárdenas y de otras instancias (provinciales o nacionales) con experiencia en control de vectores, epidemiología y gestión en salud. Se presentarán los resultados del análisis de costos, los patrones identificados en las series temporales y los modelos de regresión para obtener retroalimentación sobre su congruencia con la realidad operativa y epidemiológica del municipio. Este intercambio permitirá refinar las interpretaciones, identificar posibles limitaciones en los datos o el procedimiento, y asegurar su pertinencia práctica.

Adicionalmente, se implementaron protocolos éticos rigurosos: anonimización de datos sensibles, consentimiento informado y autorizaciones institucionales para acceder a registros del CMHEM, asegurando transparencia y cumplimiento normativo.

Paso 8: Propuesta de acciones y retroalimentación

Aquí se traducirán los resultados del análisis en recomendaciones concretas y basadas en evidencia para optimizar la gestión de los recursos en el CMHEM de Cárdenas.

Si los resultados indican, por ejemplo, que la inversión en acciones preventivas (educación, control larvario sostenido) es más costo-efectiva a mediano plazo que la dependencia de la fumigación masiva, se recomendará una reorientación del presupuesto y los esfuerzos hacia dichas actividades. Se propondrán ajustes en la asignación presupuestaria, mejoras en los sistemas de registro de costos para facilitar análisis futuros y estrategias para fortalecer la integración de la información financiera y epidemiológica en la toma de decisiones rutinaria del centro.

Se diseñará un mecanismo para presentar formalmente estas recomendaciones a la dirección del CMHEM y otras autoridades relevantes, asegurando que la investigación no solo genere conocimiento, sino que también contribuya a

transformar la práctica y mejorar la eficiencia y efectividad del programa de control de *Aedes aegypti* en Cárdenas y, potencialmente, en otros municipios con desafíos similares.

La replicabilidad del procedimiento se garantiza mediante la estandarización de las plantillas de recolección de datos, la modularidad de los scripts de Octave y la explicitación de los protocolos de calibración de los modelos. Cualquier territorio que disponga de registros económicos y epidemiológicos estructurados de manera similar puede implementar este procedimiento, adaptando los parámetros a sus condiciones locales. La utilización de software libre y la automatización de los análisis minimizan la necesidad de conocimientos estadísticos avanzados, facilitando la adopción del procedimiento por parte de equipos técnicos locales.

En todo momento se reconocen las limitaciones inherentes al proceso, como la calidad y completitud de los datos, la posible subestimación de los costos indirectos, la variabilidad en la notificación de casos y la influencia de factores externos no controlados. No obstante, el procedimiento está diseñado para ser flexible y adaptable, permitiendo la actualización continua de los modelos y la incorporación de nuevas variables a medida que se disponga de información adicional.

En síntesis, el procedimiento descrito constituye una herramienta integral para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales en el CMHEM de Cárdenas, integrando de manera innovadora variables económicas y epidemiológicas mediante el uso de series temporales y análisis estadístico avanzado en GNU Octave. Su aplicación permite optimizar la gestión de recursos, mejorar la efectividad de las intervenciones y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, contribuyendo de manera significativa al control sostenible del *Aedes aegypti* y la reducción de la carga de ETV en el municipio y en otros contextos similares.

En el capítulo siguiente, se aplicará este procedimiento en el contexto del CMHEM durante el año 2024, con el objetivo de validar su utilidad, cuantificar su aporte y evaluar el impacto sobre la gestión de recursos y los indicadores epidemiológicos.

CAPÍTULO 3. RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO

El presente capítulo tiene como propósito fundamental presentar y analizar los resultados derivados de la aplicación práctica del procedimiento metodológico diseñado para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales en el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología (CMHEM) de Cárdenas, el cual fue detallado en el Capítulo 2, con el objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional durante el año 2024.

Este análisis cuantitativo constituye la base para la evaluación del impacto de los índices de infestación en los costos y para la formulación de recomendaciones orientadas a la optimización de la gestión de recursos en el CMHEM de Cárdenas. El capítulo se estructurará de manera que, tras describir el proceso de aplicación del procedimiento, se presenten los resultados obtenidos, se realice su análisis detallado y se discutan en el contexto de la literatura revisada y los objetivos de la investigación.

En este capítulo se desarrollan, además, procedimientos de evaluación comparativa entre áreas de salud, lo que permite reconocer las heterogeneidades territoriales y ajustar las estrategias de intervención según las particularidades de cada contexto. La integración de los resultados obtenidos en las diversas etapas del análisis contribuye a la formulación de recomendaciones orientadas a la mejora continua del programa de control de vectores, con base en criterios de costo-efectividad y sostenibilidad.

3.1 Aplicación del procedimiento en el Centro de Higiene

La aplicación del procedimiento para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales en el CMHE se ejecutó siguiendo los pasos detallados en el Capítulo 2, adaptándolos a las especificidades operativas y la disponibilidad de información en la entidad objeto de estudio. Este proceso buscó vincular de forma empírica los recursos financieros invertidos con los resultados sanitarios alcanzados en la lucha contra el *Aedes aegypti*.

A continuación se presenta el equipo de trabajo interdisciplinario en el que se apoyó la actual investigación:

Equipo de trabajo interdisciplinario

- Especialista en Metodología: Dra. Bella Canosa Besú
- Especialista en Contabilidad: Lic. Mirta Rodríguez Valdés
- Especialista en Recursos Humanos: Lic. María Eugenia Barrios Rouco
- Especialista en Higiene y Epidemiología: Dra. Alis Mabel Lugo Quintero
- Especialista en Control Vectorial: Adolfo de la Grana Martínez
- Especialista en Entomología: Lic. Yeney Núñez Fernández
- Investigador: Javier Serrano Acosta

Clasificación de costos antivectoriales del CMHE

En la Tabla “Clasificación de costos antivectoriales del CMHE” (ver el Anexo 2) se contemplan las categorías clave: costos directos e indirectos, costos preventivos y reactivos, e intangibles, según las definiciones propuestas en capítulos anteriores. Esta clasificación es coherente con el enfoque de microcosteo por ingredientes.

Los costos directos constituyen la mayor proporción del presupuesto, con un peso significativo destinado a la fumigación reactiva, que representa el 68% del total de los costos directos. Dentro de los costos directos preventivos, se incluyen la compra de materiales educativos, la impresión de folletos y la realización de talleres comunitarios, con un peso del 12% del total de costos directos, evidenciando la necesidad de fortalecer esta área para mejorar la eficiencia del control vectorial.

Entre los costos indirectos la capacitación del personal, el mantenimiento de la infraestructura, la depreciación de equipos, los gastos administrativos y el soporte logístico. Los costos indirectos preventivos comprenden la formación continua en vigilancia epidemiológica y la actualización de bases de datos, mientras que los indirectos reactivos incluyen la gestión de emergencias ante brotes y la reorganización de recursos humanos en situaciones críticas. El peso de los costos indirectos en el presupuesto total es del 20%, con una distribución relativamente equilibrada entre acciones preventivas y reactivas.

Entre los intangibles preventivos se encuentran la confianza y percepción positiva de la comunidad hacia el programa, la motivación del personal y la cohesión interinstitucional. Los intangibles reactivos incluyen el desgaste emocional del personal durante brotes epidémicos, la pérdida de credibilidad institucional ante

fallas operativas y la disminución de la participación comunitaria en contextos de emergencia. Aunque no tienen un valor monetario directo, su influencia es determinante en los resultados sanitarios y en la eficiencia del gasto.

Presupuesto del CMHEM para el año 2024

A fin de contextualizar la ejecución presupuestaria en la que se aplicó el procedimiento, se presenta en la tabla: “Presupuesto del CMHEM para el año 2024” (Ver Anexo 3) el desglose del presupuesto notificado para el año 2024, distribuido por meses y principales categorías de costos.

El análisis de esta estructura presupuestaria revela que el total de gastos corrientes ejecutados durante el año 2024 asciende a 15,537.5 miles de CUP, con una distribución mensual que oscila entre 931.8 miles de CUP en enero y picos significativos en marzo (2,056.4 miles de CUP) y junio (2,034.80 miles de CUP), coincidiendo con períodos tradicionalmente críticos para el control vectorial en la región.

Los gastos de personal representan la mayor proporción del presupuesto, alcanzando el 53.17% del total, lo que refleja la dependencia de mano de obra en actividades como fumigación y vigilancia y responde al carácter intensivo en recursos humanos que caracteriza a los programas de vigilancia y control epidemiológico.

Después de los salarios, las partidas más significativas corresponden a mantenimiento y reparaciones (13.23%), impuestos y contribuciones (10.10%) y materias primas (16.21%). Este patrón de asignación presupuestaria responde a la naturaleza intensiva en recursos humanos del programa de control vectorial, así como a la necesidad de mantener la infraestructura y los insumos técnicos requeridos para la ejecución de las acciones de vigilancia y control.

Los gastos en combustibles (0.42% del total) son críticos para la movilización de brigadas, pero su asignación mensual irregular sugiere falta de planificación ante picos lluviosos.

Cierres mensuales de costos del año 2024

Complementando el análisis anterior, se ofrece en la tabla: “Cierres mensuales de costos del año 2024” (ver Anexo 4), los subelementos de costos, expresados en

CUP. Se muestra un costo total de 13,874,203.49 pesos, con predominancia de salarios (7,229,425.19 pesos, equivalente al 52.11%). Destaca la significativa inversión en equipos de computación (1,452,927.00 pesos, 10.47%), reflejando la creciente importancia de la digitalización en la gestión epidemiológica moderna. Los medicamentos y materiales afines representan el 10.07% (1,396,544.46 pesos), proporción que resulta moderada considerando la naturaleza de las intervenciones de control vectorial. Sin embargo, el bajo gasto en capacitación (119,024 CUP anuales) subraya una debilidad estructural: sin formación continua, la eficiencia de las brigadas se ve comprometida.

Costos mensuales por acciones antivectoriales en 2024

Para analizar la evolución de los recursos financieros destinados a las acciones antivectoriales a lo largo del año 2024, se resume en la Tabla 1 el comportamiento mensual de los costos operativos del centro de costos de Control de Vectores.

Tabla 1. Costos mensuales por acciones antivectoriales en 2024

Meses	Importe Total	Nivel de Actividad	Costos Unitarios
Enero	\$96,078.52	3840	\$25.02
Febrero	94,019.20	3123	30.11
Marzo	90,781.09	3175	28.59
1er Trimestre	280,878.81	10138	27.71
Abril	95,480.33	3532	27.03
Mayo	73,485.18	3844	19.12
Junio	93,610.98	3848	24.33
2do Trimestre	262,576.49	11224	23.39
Julio	81,517.41	3249	25.09
Agosto	117,260.01	3493	33.57
Septiembre	119,495.22	3107	38.46
3er Trimestre	318,272.64	9849	32.32
Octubre	88,928.06	3242	27.43
Noviembre	114,402.20	3490	32.78
Diciembre	104,820.57	3721	28.17
4to Trimestre	308,150.83	10453	29.48
Total	\$1,169,878.77	41664	\$28.08

Fuente: Departamento de Contabilidad

El centro de costo de Control de Vectores suma 1,169,878.77 CUP en 2024, representando aproximadamente el 7.53% del presupuesto total del CMHE, indicando una priorización moderada del control vectorial. Fueron ejecutadas 41,664 acciones de control de vectores, con un costo unitario promedio de 28.08 CUP por acción.

La variabilidad trimestral en costos es pronunciada, con el tercer trimestre presentando los costos más elevados (318,272.64 unidades monetarias) y los costos unitarios más altos (32.32). Este incremento coincide con la temporada de mayor precipitación y temperatura en la región, factores ambientales determinantes para la proliferación del *Aedes aegypti*.

El análisis del costo-efectividad revela que los meses con mayor eficiencia operativa (menor costo por acción) no necesariamente coinciden con los de menor incidencia vectorial, sugiriendo que otros factores además del volumen de intervenciones influyen en la efectividad del control.

En el siguiente gráfico se muestra la focalidad histórica media por meses en municipio Cárdenas, obtenido de registros históricos del Departamento de Estadística de la institución, desde el año 2014 al 2024.

Gráfico 1. Promedio histórico de focos 2014-2024

Fuente: Departamento de Estadística

La focalidad vectorial, medida a través del número de focos de *Aedes aegypti* detectados mensualmente, muestra una marcada estacionalidad, con valores

mínimos en los primeros meses del año y un incremento progresivo a partir de mayo, alcanzando su punto máximo en octubre con 264 focos. Este comportamiento es consistente con la dinámica poblacional del vector, influenciada por factores climáticos como la temperatura y las precipitaciones, que favorecen la proliferación de criaderos en los meses más cálidos y lluviosos.

Los datos históricos de focalidad (2014-2024) evidencian una marcada variabilidad interanual, con un pico extraordinario en 2022 (3,459 focos). El comportamiento de 2024 (1,379 focos) representa una reducción del 35.23% respecto a 2023, lo cual refleja el éxito de estrategias integradas, como la combinación de fumigación y educación comunitaria. Sin embargo, julio registró 202 focos, vinculados a lluvias intensas y criaderos temporales, lo que exige reforzar el control larvario en ese período.

El gráfico revela un patrón estacional consistente, con valores máximos durante septiembre-octubre (promedios de 188 y 264 focos respectivamente). Este comportamiento coincide con el final de la temporada lluviosa en Cuba, cuando la acumulación de sitios de cría y las condiciones climáticas favorecen la explosión poblacional del vector.

Principales indicadores de Vectores 2023-2024

En la tabla: “Principales indicadores de Vectores 2023-2024” (Ver Anexo 5) se realiza una comparación de los cierres estadísticos de estos años en las diferentes Áreas de Salud del municipio.

Los indicadores de control vectorial para 2024 muestran un porcentaje de cumplimiento de inspección de viviendas del 90.4% a nivel municipal, con variaciones desde 80.95% (JAE) hasta 98.8% (HA). Esta cobertura, aunque elevada, presenta oportunidades de mejora en áreas específicas para garantizar la universalidad de las acciones de vigilancia entomológica.

También se aprecia que en 2024 el índice de infestación es 0.42 y el índice de Breteau 0.63. El índice de Breteau, indicador fundamental para la estratificación de riesgo entomológico, muestra valores preocupantes en algunas áreas como FAJ (0.98), superando el umbral de 0.5 considerado como alto riesgo epidémico en la literatura especializada.

El desglose por áreas sanitarias revela heterogeneidad espacial significativa, con las áreas HM y FAJ presentando las mayores cargas de infestación en 2024 (414 y 355 focos respectivamente). Esta distribución no homogénea sugiere la presencia de determinantes locales que modifican la dinámica vectorial, como variaciones en condiciones ambientales, infraestructura urbana o efectividad diferencial de las intervenciones.

Las tendencias temporales por área de salud muestran patrones distintos, con algunas zonas exhibiendo reducciones más pronunciadas que otras. Particularmente, el área JAE presenta la mayor reducción proporcional en 2024 (177 focos) respecto a 2023 (444 focos), representando una disminución del 60.14%. Este comportamiento heterogéneo justifica la implementación de estrategias focalizadas según las características específicas de cada territorio.

Serie Temporal de focos y costos - Año 2024

Con el objetivo de visualizar la dinámica temporal del comportamiento epidemiológico y económico, se presenta seguidamente un gráfico que representa la evolución mensual de los focos de *Aedes aegypti* y los costos unitarios (en CUP) asociados durante el año 2024.

Gráfico 2. Serie Temporal de focos y costos - Año 2024

Fuente: Elaborado con GNU Octave

La serie temporal construida incluye doce observaciones correspondientes a los meses del año 2024, con base en los datos operacionales del Departamento de Lucha Antivectorial del CMHEM. Para determinar la relación entre los focos mensuales de *Aedes aegypti* y los costos unitarios de acciones antivectoriales, se aplicó el método de regresión lineal por mínimos cuadrados.

El modelo se especifica por medio de la siguiente ecuación:

$$C_t = \beta_0 + \beta_1 F_t + \epsilon_t$$

Donde:

C_t : Costo unitario (CUP/acción) en el mes t

F_t : Número de focos registrados en el mes t

β_0 : Intercepto

β_1 : Coeficiente de pendiente

ϵ_t : Término de error

Tras procesar los datos mensuales de 2024 mediante GNU Octave, se obtuvieron los siguientes resultados:

Parámetro	Valor estimado	Error estándar	Estadístico t	p-valor
β_0	30.24	2.87	10.54	<0.001
β_1	-0.018	0.016	-1.12	0.289

Ecuación de regresión:

$$\hat{C}_t = 30.24 - 0.018 F_t$$

Métricas de ajuste:

$$R^2 = 0.112$$

$$R^2 \text{ ajustado} = 0.023$$

$$F\text{-estadístico} = 1.26 \text{ (p=0.289)}$$

$$\text{Varianza del error } (\sigma^2): 28.67$$

Interpretación de los resultados

Se confirma la ausencia de correlación significativa, ya que $p=0.289 > 0.05$, por tanto, no existe evidencia estadística para afirmar que los focos influyen en los costos unitarios.

No existe una relación inversa significativa, como lo muestra el parámetro $\beta_1 = -0.018$. Cada foco adicional se asocia con una reducción de 0.018 CUP en el costo unitario, pero esta relación es estadísticamente irrelevante.

Hay un bajo poder explicativo ($R^2 = 0.112$), lo que significa que solo el 11.2% de la variabilidad de costos se explica por los focos y existen factores no considerados, que explican el 88.8% de la variación de costos.

Se observa un desfase temporal, donde los costos reactivos responden tardíamente a los brotes (2-3 meses después). Estos tienden a seguirse a un aumento de focos, pero con rezago: por ejemplo, si en julio se detectan 152 focos, la fumigación (costo reactivo) se realiza en las semanas siguientes (agosto). Los costos preventivos se mantienen prácticamente constantes, independientes del número de focos ese mes, porque se planifican con antelación y, por tanto, no fluctúan al ritmo de los focos mensuales.

El CMHEM programa la distribución de recursos con base en un presupuesto anual, de ahí que los costos preventivos permanezcan constantes o apenas varíen, mientras que los reactivos responden con rezago. La falta de correlación entre focos y costos unitarios no significa que los costos no sean relevantes, sino que el mecanismo operacional y presupuestario introduce rezagos y desvincula la relación en el mismo mes, por lo que se demuestra la necesidad de la integración de los costos y las acciones antivectoriales.

Se identificaron e interpretaron los cuatro componentes estructurales clásicos de una serie temporal: tendencia, estacionalidad, componente cíclico y componente irregular.

1. Tendencia (Tt):

La tendencia refleja la dirección general del fenómeno a lo largo del tiempo. En el caso analizado, no se observa una tendencia lineal ascendente ni descendente sostenida durante el año, sino una oscilación marcada por picos y valles. No obstante, se puede destacar una tendencia decreciente general hacia el cierre del año, lo cual podría relacionarse con una mejora en el control operativo o con factores climáticos desfavorables para la reproducción del vector.

A nivel de focos, la serie muestra una tendencia altamente irregular. En los primeros seis meses, se evidencia una variabilidad moderada con valores relativamente bajos (máximo de 165 focos en junio). Hay una acumulación de focos en el período húmedo (junio-agosto), donde el mes de julio marca el pico más alto del año con 202 focos.

Esto es seguido por una caída progresiva hacia fin de año, cerrando en diciembre con solo 35 focos, lo cual sugiere un fenómeno de tipo ruptura estructural temporal, posiblemente asociado a condiciones climáticas extremas, interrupciones logísticas o cambios en la intensidad de intervención.

Por su parte, los costos unitarios no presentan una correlación directa con el comportamiento de los focos. Por ejemplo, en mayo se observa el menor costo unitario (19.12 CUP) pese a estar en vísperas del período crítico, y sin embargo julio muestra altos focos (202) con un costo relativamente estable (25.09 CUP).

Esto sugiere que el aumento de focos no está necesariamente precedido de un incremento en los costos preventivos, lo cual podría indicar un enfoque predominantemente reactivo o un desfase entre ejecución presupuestaria y acción epidemiológica.

Esta serie temporal de costos operativos mostró una tendencia general al alza, comportamiento asociado al incremento sostenido de los precios de insumos (insecticidas, combustibles), el aumento de la carga laboral y las limitaciones logísticas derivadas del contexto económico nacional.

Por tanto, la serie temporal analizada no presenta una tendencia significativa, lo que indica un comportamiento constante en el período estudiado, por tanto, las fluctuaciones observadas están primordialmente asociadas a componentes estacionales y aleatorios, más que a un crecimiento o decrecimiento sostenido.

2. Estacionalidad (St):

La estacionalidad está determinada por la repetición sistemática de patrones a lo largo del tiempo en ciclos fijos. En áreas tropicales como Cuba, donde las precipitaciones y las temperaturas altas se concentran entre mayo y octubre, se espera un comportamiento estacional bien definido en la proliferación del *Aedes aegypti*.

Los datos de la serie confirman lo planteado: los focos tienden a aumentar significativamente entre junio y septiembre, coincidiendo con la temporada lluviosa. Este patrón estacional permite prever una mayor carga operativa durante estos meses, lo cual debe considerarse en la planificación de recursos tanto humanos como materiales.

Esta estacionalidad, sin embargo, no se refleja de forma coherente en los costos unitarios, donde se espera un incremento en la inversión preventiva previo al pico. Contrariamente, junio y julio, los meses más críticos, tienen costos moderados (24.33 y 25.09 CUP, respectivamente), agosto y septiembre muestran un aumento del gasto (33.57 y 38.46 CUP, respectivamente), cuando el pico de focos ya ha pasado.

Esta asincronía sugiere una desconexión entre la planificación financiera y el calendario epidemiológico, lo cual podría estar relacionado con limitaciones logísticas, demoras en la ejecución del presupuesto o asignaciones tardías de recursos.

3. Ciclo (Ct):

El componente cíclico se refiere a las fluctuaciones que no siguen una periodicidad fija como la estacionalidad, pero que están asociadas a cambios estructurales o a otras condiciones socio-económicas.

Si bien el período de análisis es corto (de solo un año), lo que limita la identificación de ciclos económicos de largo plazo, se insinúan señales cíclicas al comparar los picos de junio-julio con las caídas abruptas en octubre-diciembre, que podrían deberse a restricciones presupuestarias de fin de año o agotamiento del personal operativo.

La relación entre focos y costos parece revelar un ciclo financiero-operativo que se manifiesta en el incremento del costo en septiembre-octubre (38.46 y 27.43 CUP) tras los picos de focos de julio-agosto. Además ocurre una reducción del costo en diciembre (28.17 CUP) junto con una fuerte caída en focos (35), lo cual podría asociarse a recortes presupuestarios o cierre de ejercicio fiscal.

Este patrón sugiere la existencia de un ciclo de reacción tardía, en el cual el sistema responde financieramente a los índices vectoriales pasados, en lugar de anticiparse

a ellos, lo que es característico de sistemas sanitarios con enfoque predominantemente reactivo.

4. Irregularidad o Residualidad (It):

El componente irregular comprende variaciones aleatorias o impredecibles, producto de eventos fortuitos o errores de medición, que no pueden atribuirse a los componentes anteriores. En esta serie, se identifican oscilaciones abruptas no justificadas por estacionalidad ni por la tendencia esperada, como la caída pronunciada de septiembre a diciembre (de 152 a solo 35 focos).

Estas irregularidades pueden estar vinculadas a cambios súbitos en la cobertura del tratamiento adulticida, eventos externos como ciclones o interrupciones operativas por problemas logísticos o ausencia de sincronía entre actividades ejecutadas y sus registros contables.

Otras variaciones inesperadas que aparecen tanto en focos como en costos son, por ejemplo, los meses de febrero y marzo, que presentan una baja focalidad (94 y 85), pero altos costos unitarios (30.11 y 28.59 CUP), sin una justificación epidemiológica clara. En noviembre se muestran costos elevados (32.78 CUP), mientras que los focos descienden a 87.

Pronóstico de Enero a Marzo del 2025.

A continuación se incorpora un pronóstico estimado de focos y costos para los primeros meses del año 2025.

Gráfico 3. Pronóstico de Enero a Marzo del 2025

Fuente: Elaborado con GNU Octave

Se espera una tendencia ligeramente descendente en los focos, posiblemente asociada a la experiencia ganada y ajustes en la estrategia operativa. Los costos unitarios tienden a subir de forma moderada, posiblemente por inflación, encarecimiento de insumos o mejoras en la calidad de la intervención. Esto puede deberse a incrementos en precios de insumos (combustible, insecticidas), mayor esfuerzo económico para mantener bajo el número de focos o ineficiencia creciente si no hay cambios estructurales.

Los resultados obtenidos indican que, de mantenerse las condiciones actuales, los costos mensuales tenderán a estabilizarse en torno a los valores observados en el último trimestre del año, mientras que la focalidad podría experimentar una reducción progresiva como resultado del efecto acumulativo de las acciones de control. Sin embargo, es importante señalar que estos pronósticos están sujetos a la incertidumbre inherente a los factores ambientales y sociales que condicionan la dinámica vectorial.

Validación del procedimiento

Para validar la pertinencia y aplicabilidad del procedimiento propuesto, se empleó el método de consenso de expertos. Se conformó un panel integrado por siete especialistas en contabilidad, epidemiología, control de vectores y administración

de salud pública, seleccionados en función de su experiencia, formación académica y vínculo con el sector salud. A los expertos se les entregó un cuestionario (ver Anexo 6) con los principales resultados de la investigación, una guía de evaluación estructurada y preguntas abiertas, valorando aspectos como claridad, coherencia, aplicabilidad y utilidad del procedimiento.

Durante una sesión de trabajo, los miembros del panel analizaron y discutieron cada componente del procedimiento, emitiendo valoraciones cuantitativas y cualitativas. El análisis de los resultados evidenció un alto nivel de concordancia (más del 85% evaluó con puntuaciones iguales o mayores a 3), recomendando su implementación con mínimas observaciones. Las sugerencias más relevantes fueron incorporadas en la versión final del procedimiento.

Como conclusiones parciales de este capítulo, se puede afirmar que el análisis integrado de los datos revela una escasa relación entre los costos de las acciones antivectoriales y los focos en 2024.

CONCLUSIONES

La presente investigación logró cumplir satisfactoriamente con el objetivo general planteando un procedimiento integral para la evaluación de los costos de las acciones antivectoriales en el Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cárdenas, constituyendo una herramienta metodológica innovadora que integra principios de contabilidad de gestión con conocimientos epidemiológicos especializados en el control del *Aedes aegypti*.

Por lo tanto, a partir del análisis realizado, se establecen las siguientes conclusiones de la investigación:

1. La sistematización de los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados con los costos en el sector de la salud y las acciones antivectoriales, permitió una actualización de la literatura asociada al tema de estudio, estableciendo un marco teórico-conceptual como fundamento para la investigación.
2. El procedimiento descrito para la evaluación e integración de los costos por acciones antivectoriales del CMHEM de Cárdenas a través de pasos, constituye una herramienta para futuras investigaciones en otras áreas del conocimiento.
3. Los resultados obtenidos por la aplicación del procedimiento propuesto mostraron que los costos de las acciones antivectoriales no se encuentran integrados con los índices de infestación.

RECOMENDACIONES

A partir de los hallazgos de esta investigación, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Capacitar al personal directivo y técnico en el uso de herramientas econométricas básicas, con énfasis en la interpretación de modelos de series temporales para predecir variaciones estacionales en los costos operativos.
2. Implementar de manera formal el procedimiento propuesto en esta investigación, integrando sus pasos en el sistema de planificación presupuestaria institucional.
3. Sugerir la reestructuración del presupuesto anual, reorientando al menos el 30% de los recursos destinados a acciones reactivas hacia acciones preventivas.
4. Replicar este modelo en otros municipios de la provincia de Matanzas con características demográficas similares, adaptándolo a las variables climáticas y urbanísticas propias de cada territorio.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro, Z. G. Costos de producción y distribución de mosquitos Aedes. <http://catalogobibliotecaipk.sld.cu/index.php?P=DownloadFile&Id=400>
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (2023). Ley No. 165 de la Salud Pública. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 12 Ordinaria.
- Baly Gil, A. (2012). Costo y costo-efectividad de estrategias comunitarias para el control del Aedes aegypti y la prevención del Dengue. <https://doi.org/https://tesis.sld.cu/index.php/index.php?P=FullRecord&ID=171>
- Bardach, A., Ciapponi, A., Alcaraz, A., García-Perdomo, H. A., Gándara, R. A. R., Belizán, M., López, E. T., & Ruvinsky, S. (2018). Intervenciones para el control de Aedes aegypti en América Latina y el Caribe: revisión sistemática y estudio cualitativo. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 41, e17. <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2017.v41/e17/es>
- Bisset Lazcano, J. A., Marquetti Fernández, M. d. C., & Rodríguez Coto, M. M. (2017). Contribución de estudios entomológicos sobre Aedes aegypti y Aedes albopictus. Retrospectiva y retos para su control en Cuba, 1981-2016. *Revista Cubana de Medicina Tropical*, 69(3), 1-20. https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0375-07602017000300008&script=sci_arttext
- Castro, G. R., Nariño, A. H., Crespo, M. I. G., & Bango, M. A. G. (2019). Procedimiento para la evaluación de los costos de calidad en unidades de salud en Matanzas. *Revista de Información científica para la Dirección en Salud*. INFODIR(30). <https://doi.org/https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/565>
- Castro, R. E., Palacios, A., Arenas, A., & Martorell, B. (2018). Modelo cuantitativo para mejorar el financiamiento de la atención primaria en Chile. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 41, e173. <https://doi.org/https://www.scielosp.org/article/rpsp/2017.v41/e173#>
- Conde, L. P., & Álvarez, R. R. A. (2023). Procedimiento para la evaluación de los costos medioambientales en entidades turísticas. *Cofin Habana*, 17(2), 3.

https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612023000200003

- Díaz Jaramillo, L. F. (2023). Efecto de la temperatura y el uso de agua en la infestación de larvas del mosquito *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) en dos contenedores domiciliarios comunes: Albercas y baldes. <https://doi.org/https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/7769c4b8-a8b8-4cf4-90a6-3f6acdf1bc5>
- Durand, S., Paredes, A., Pacheco, C., Fernandez, R., Herrera, J., & Cabezas, C. (2024). Cost of *Aedes aegypti* control in the peruvian Amazon. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 41(1), 46-53. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2024.411.12905>
- Escobar, E. P., & Sánchez, D. M. (2020). Modelos estadísticos para las predicciones de la COVID-19 en Cuba. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*, 57(1), 1-13. <https://doi.org/https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=105281>
- Fariñas, A. G., Araujo, M. M., López, G. J., González, A. M. G., Crespo, L. H., & Jiménez, A. R. (2016). Definiciones y clasificaciones básicas para el estudio de los costos en salud. *Infodir (Revista de Información para la Dirección en Salud)*, 12(23), 46-54. <https://doi.org/https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=66652>
- Gómez, C. G., Tutiven, N. P., Alvarado, M. C., Menéndez, J. S., & Intriago, L. C. (2021). Estimación de costos unitarios directos de atención curativa de dengue en Ecuador 2020. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental*, 61(2), 248-257. <http://201.249.62.222/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/288>
- González, A. M. G., López, R. G., Muñiz, M. Á., Ledo, M. J. V., Lugo, N. d. I. C. S., & Santiesteban, M. V. (2018). Consideraciones económicas sobre la salud pública cubana y su relación con la salud universal. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42, e28. <https://doi.org/https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e28/>
- Jiménez, A. C. S. (2018). Procedimientos para la gestión de costos en los servicios cubanos de salud. Experiencias y resultados. *Anales de la Academia de*

Ciencias de Cuba, 8(1).
<https://doi.org/http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/409>

Leandro, O. R., & Luisa, Á. V. (2018). Influencia del medio ambiente y el costo económico de las Infecciones respiratorias agudas en los municipios de Martí y Ciénaga de Zapata. *Cuba Salud* 2018,

Macías Adame, L. (2018). Perspectivas en la aplicación de la estrategia Casa Saludable como modelo de prevención del dengue, zika y chikungunya en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
<https://doi.org/https://irisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1901>

Ministerio de Salud Pública. (1987). Resolución Ministerial No. 215: Reglamento de la Inspección Sanitaria Estatal. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*

Organization, W. H., & UNICEF. (2017). Global vector control response 2017-2030. In *Global vector control response 2017-2030*.
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259205/9789241512978-eng.pdf?sequence=1>

Pacheco, J. M. A., Tovar, M. T. B., Pelaiza, L. E. M., & Crispín, F. V. S. (2023). Aplicación del modelo matemático para la vigilancia y control de la propagación del dengue en Tumbes. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental*, 63, 301-308.
<http://201.249.62.222/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/704>

Peláez, O., Sánchez, L., & Díaz, Y. (2022). Resistencia a insecticidas en poblaciones de *Aedes aegypti* en Cuba: Un desafío para el control vectorial. **Revista Cubana de Medicina Tropical*, 74*(3), 1–15.
<http://scielo.sld.cu/pdf/mtr/v74n3/1561-3054-mtr-74-03-12.pdf>

Reyes, J. L. D. Instituto de Medicina Tropical` Pedro Kourí Departamento de Control de Vectores.
<http://catalogobibliotecaipk.sld.cu/index.php?P=DownloadFile&Id=325>

Rivas, Z. V., García, Y. P., Fernández, B. N. D., & García, A. Z. Caracterización de los focos de mosquitos *Aedes aegypti*, en el Municipio de Puerto Padre, 2021.

<https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/viewFile/199/36>

- Rodríguez, M. L. (2015). LOS COSTOS EN EL SECTOR PÚBLICO. *Revista cubana de ciencias económicas*, 1(1), 89-97. <https://www.ekotemas.cu/index.php/ekotemas/article/download/152/155>
- Sánchez-Lara, E., Pascual-Armiñan, M. E., Expósito-Boue, L. M., & González-Ramírez, R. (2022). Variabilidad climática y su influencia en la aparición del dengue en provincia Guantánamo. *Revista Información Científica*, 101(6). https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-99332022000600010&script=sci_arttext
- Suarez Lugo, N., & Caro Hernández, B. M. (2021). Costos institucionales en la atención primaria de salud a los fumadores, Cienfuegos, 2018. *Revista Cubana de Salud Pública*, 47(1). https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662021000100011&script=sci_arttext
- Tápanes Galvan, W., Román Carriera, J. C., Santana, I., Rodríguez García, I., Méndez Martínez, J., & Alvarez Marishal, L. A. (2017). La evaluación económica en el Sistema de Salud Cubano. *Revista Médica Electrónica*, 39(1), 117-122. https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242017000100014&script=sci_arttext
- Tapia-Conyer, R., Jorge, M.-G., & Burciaga-Zúñiga, P. (2019). Community participation in the prevention and control of dengue: the patio limpio strategy in Mexico. *Paediatrics and International Child Health*, 32(sup1), 10-13. <https://doi.org/10.1179/2046904712Z.00000000047>
- Vanina Ripari, N., Elorza, M. E., & Moscoso, N. S. (2017). Costos de enfermedades: clasificación y perspectivas de análisis. *Revista Ciencias de la Salud*, 15(1), 49-58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.5376>

ANEXOS

Anexo 1. Glosario de términos

Término	Definición
Acciones antivectoriales	Conjunto de intervenciones dirigidas a prevenir, reducir o eliminar la presencia de vectores transmisores de enfermedades, como el <i>Aedes aegypti</i> .
<i>Aedes aegypti</i>	Especie de mosquito responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla, principal objetivo de las acciones antivectoriales.
Análisis de sensibilidad	Evaluación de cómo cambios en variables clave (ejemplo: precio de insecticidas) afectan los resultados de un modelo estadístico.
Costo-efectividad	Relación entre los recursos invertidos en una intervención y los resultados sanitarios obtenidos (ejemplo: costo por caso de dengue evitado).
Costos directos	Gastos que pueden ser atribuidos de forma inmediata y cuantificable a una intervención específica, como la compra de insecticidas, el pago de salarios y transporte.
Costos indirectos	Gastos asociados a actividades de apoyo o complementarias, como la capacitación del personal, la educación sanitaria y gastos administrativos.
Costos intangibles	Impactos no monetarios que afectan la productividad y bienestar social, como pérdida de calidad de vida o estigma durante brotes epidémicos.
Epidemiología	Ciencia que estudia la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades en poblaciones humanas.
Índice de Infestación	Indicador epidemiológico que mide el número de viviendas o locales positivos para larvas o pupas de <i>Aedes aegypti</i> por cada 100 viviendas inspeccionadas.

Índice de Breteau	Indicador epidemiológico que mide el número de recipientes positivos para larvas o pupas de <i>Aedes aegypti</i> por cada 100 viviendas inspeccionadas.
Modelo econométrico	Herramienta estadística que permite analizar la relación entre variables económicas y epidemiológicas para predecir resultados y optimizar recursos.
Prevención	Conjunto de acciones orientadas a evitar la aparición o propagación de enfermedades a través de la reducción de factores de riesgo.
Regresión multivariable	Modelo que evalúa la relación entre múltiples variables independientes (ejemplo: gastos en prevención) y una dependiente (ejemplo: índice de infestación).
Resistencia a insecticidas	Capacidad del vector para sobrevivir a dosis letales de productos químicos, reduciendo la eficacia de fumigaciones.
Series temporales	Método estadístico que analiza datos históricos para identificar tendencias y proyectar comportamientos futuros.
Vigilancia epidemiológica	Proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de datos relacionados con la salud para orientar la toma de decisiones y el control de enfermedades.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Tabla de clasificación de costos antivectoriales del CMHE

Categoría de Costo	Subtipo	Descripción	Ejemplos específicos del CMHE
Directos	Preventivos	Gastos directamente vinculados a acciones para evitar la proliferación del vector.	<ul style="list-style-type: none"> - Insumos químicos preventivos (larvicidas, ovitrampas) - Salarios del personal técnico en campañas educativas - Materiales impresos para promoción sanitaria
	Reactivos	Gastos directos generados por la necesidad de intervención ante brotes existentes.	<ul style="list-style-type: none"> - Compra y mantenimiento de equipos de fumigación - Compra de insecticidas para fumigación - Combustible para equipos de fumigación y transporte urgente para brigadas - Salario de brigadas de fumigación y contratación de refuerzos temporales
Indirectos	Preventivos	Costos de apoyo o soporte no atribuibles directamente a una actividad puntual.	<ul style="list-style-type: none"> - Cursos y talleres de actualización y capacitación al personal en temas de control vectorial - Almacenamiento de insumos - Energía eléctrica de oficinas
	Reactivos	Costos de coordinación y logística durante respuestas a emergencias sanitarias.	<ul style="list-style-type: none"> - Depreciación de equipos por uso intensivo - Supervisión técnica durante contingencias - Reparaciones urgentes de equipos - Incremento en consumo energético y administrativo
	Preventivo/ Reactivo	—	<ul style="list-style-type: none"> - Gastos administrativos (Papelería, gestión de recursos, soporte logístico)
Intangibles	—	Costos no monetarios que afectan el bienestar, la productividad y el entorno social.	<ul style="list-style-type: none"> - Confianza y motivación comunitaria - Obsolescencia tecnológica - Riesgo de resistencia vectorial - Fatiga laboral en brotes - Dependencia logística - Competencia técnica y motivación - Riesgo de interrupciones operativas - Eficiencia organizacional - Estigmatización de zonas con brotes - Pérdida de productividad por enfermedad - Ansiedad comunitaria durante brotes intensos

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Presupuesto del CMHEM para el año 2024 (en CUP)

Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Materias Primas y Materiales	\$2,518.50	\$61.30	\$213.50	\$47.30	\$32.20	\$489.60	\$416.10	\$257.40	\$199.10	\$238.20	\$171.30	\$221.30	\$171.20
Vestuario y Lencería	269.70	-	89.70	-	-	100.00	80.00	-	-	-	-	-	-
Vestuario-CUP	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Lencería-CUP	169.70	-	89.70	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-
Medicamentos y Materiales Afines-CUP	1500.00	35.30	23.30	45.20	27.70	150.00	150.00	243.00	185.50	160.00	160.00	160.00	160.00
Materiales y Artículos de Consumos-CUP	748.80	26.00	100.50	2.10	4.50	239.60	186.10	14.40	13.60	78.20	11.30	61.30	11.20
Aseo y Limpieza	35.50	0.10	0.30	0.30	1.00	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	3.60	3.60	3.60
De Oficina	397.40	11.00	94.90	-	1.50	152.00	98.00	-	-	40.00	-	-	-
Materias Primas y Materiales	35.20	0.90	3.50	1.10	0.80	3.00	3.50	3.80	4.00	3.60	3.70	3.70	3.60
Otros	280.70	14.00	1.80	0.70	1.20	80.00	80.00	6.00	5.00	30.00	4.00	54.00	4.00
Combustibles y Lubricantes	65.80	0.30	1.50	2.50	5.70	9.50	6.50	6.50	5.50	7.40	6.50	7.40	6.50
Gas	5.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Combustible	60.80	0.30	1.50	1.50	5.70	8.50	6.50	5.50	5.50	6.40	6.50	6.40	6.50
Energía	100.00	-	-	10.10	10.00	9.90	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Energía Eléctrica-CUP	100.00	-	-	10.10	10.00	9.90	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Gastos de Personal	8261.30	663.70	652.00	745.60	745.60	745.60	747.30	747.30	747.30	616.80	616.70	616.70	616.70
Salario	7572.80	608.10	597.20	683.50	683.50	683.50	685.00	685.00	685.00	565.50	565.50	565.50	565.50
Acumulación de Vacaciones	688.50	55.60	54.80	62.10	62.10	62.10	62.30	62.30	62.30	51.30	51.20	51.20	51.20
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	1569.90	126.10	123.90	141.70	141.70	141.70	142.00	142.00	142.00	117.20	117.20	117.20	117.20
Contribución a la Seguridad Social a Largo Plazo	1032.70	83.00	81.50	93.20	93.20	93.20	93.40	93.40	93.40	77.10	77.10	77.10	77.10
Seguridad Social a corto plazo	124.20	9.90	9.80	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.30	9.30	9.30	9.30	9.30
Impuesto por la utilización de la Fuerza de Trabajo	413.00	33.20	32.60	37.30	37.30	37.30	37.40	37.40	37.30	30.80	30.80	30.80	30.80
Depreciación y Amortización	42.10	3.20	3.20	3.30	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
Depreciación de Activos Fijos Tanjibles-CUP	42.10	3.20	3.20	3.30	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
Otros Servicios de Mto y Rep Corrientes	2055.70	74.90	2.00	1071.90	10.00	50.00	545.90	-	260.40	10.20	10.20	10.20	10.00
De vehículos	50.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-
De Maquinarias y Equipos-CUP	397.90	74.90	2.00	10.00	10.00	-	-	-	260.40	10.20	10.20	10.20	10.00
De Equipos de Computación-CUP	1607.80	-	-	1061.90	-	-	545.90	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Contratados	284.50	2.30	9.60	10.00	27.00	27.50	30.50	29.30	32.20	28.60	32.50	22.50	32.50
Agua-CUP	40.20	-	-	-	5.00	4.50	4.50	4.30	4.20	4.20	4.50	4.50	4.50
Teléfonos, Telex, Fax-CUP	152.00	-	-	8.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Servicios de Comunicaciones	20.00	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00
Transporte Contratado-CUP	50.00	-	7.60	-	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	6.40	5.00	-	5.00
Otros	22.30	2.30	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Servicios Profesionales	555.40	-	86.20	24.00	76.10	95.00	132.90	-	-	74.00	25.00	42.20	-
Servicios de Capacitación-CUP	255.00	-	-	-	20.00	-	105.00	-	-	70.00	20.00	40.00	-
Servicios de Seguridad y Protección	24.20	-	-	4.00	-	5.00	4.00	-	-	4.00	5.00	2.20	-
Servicios de Impresión y Reproducción de doc	276.20	-	86.20	20.00	56.10	90.00	23.90	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	84.30	-	79.30	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-
Otros Gastos No Productivos (ANIR)	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-
Gastos Varios (CTC)	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-
Mantenimiento Ligero	79.30	-	79.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos Corrientes	\$15,537.50	\$931.80	\$1,171.20	\$2,056.40	\$1,051.90	\$1,572.40	\$2,034.80	\$1,196.10	\$1,400.10	\$1,106.00	\$998.00	\$1,051.10	\$967.70

Fuente: Departamento de Contabilidad

Anexo 4. Cierres mensuales de costos del año 2024 (en CUP)

Subelementos en CUP	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Alimento para el Consumo Humano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 128.56	\$ 128.56
Vestuario-CUP	-	-	-	-	\$ 84,000.00	-	-	\$ 16,164.25	-	\$ 15,022.65	-	-	115186.90
Lencería-CUP	-	\$ 89,695.00	-	-	25000.00	-	-	-	-	-	-	-	114695.00
Medicamentos y Materiales Afines-CUP	\$ 35,292.04	22060.49	\$ 45,236.28	\$ 27,701.12	130490.50	\$ 111,158.74	\$ 90,817.68	11466.67	\$ 175,699.10	157777.60	\$ 17,634.66	571209.58	1396544.46
Materiales y Artículos de Consumos-CUP	-	-	-	-	-	-	44.09	-	-	-	-	-	44.09
Aseo y Limpieza	69.14	358.82	187.56	1539.04	1038.08	348.63	1785.80	2999.21	571.62	1379.48	1074.66	2224.76	13576.80
De Oficina	11020.23	94881.58	-	2918.98	50029.07	-	3490.99	13741.67	-	98163.56	-	-	274246.08
Materias Primas y Materiales	879.65	3349.47	1008.46	905.06	3054.56	1461.28	5878.13	2087.15	2019.01	17721.49	9842.46	5584.74	53791.46
Otros	14038.24	1051.74	615.17	1000.53	42382.18	8140.78	7635.14	22264.30	12223.48	16550.31	6956.09	32682.74	165540.70
Gasolina Motor-CUP	-	-	-	189.80	-	-	-	1788.50	-	-	-	-	1978.30
Gasolina Regular-CUP	293.20	-	-	-	-	-	466.78	-	3577.00	1898.00	-	-	6234.98
Gasolina Especial-CUP	-	-	-	-	-	-	562.10	-	-	-	-	-	562.10
Diesel-CUP	-	1445.23	1671.87	8099.88	1900.60	23912.55	6968.20	17532.55	20931.91	14294.29	11223.27	-	107980.35
Lubricantes	-	-	-	-	-	-	299.50	-	-	-	-	-	299.50
Energía Eléctrica-CUP	-	-	10079.88	9656.15	-	-	10136.92	-	-	-	-	-	29872.95
Salario Básico y Otras Retribuciones	608103.93	597152.49	615213.52	613051.82	600784.32	611570.76	602898.60	597457.26	622610.17	591978.84	565414.13	603189.35	7229425.19
Acumulación de Vacaciones	55591.80	54839.78	55922.86	55726.33	54611.27	55591.81	54616.97	54308.80	56595.25	53810.85	51396.06	54829.84	657841.62
Otros Impuestos. Tasas y Contribuciones	126102.19	123878.53	127515.91	127067.85	124525.16	126760.89	124927.96	123835.55	129049.03	122700.04	117193.94	125023.65	1498580.70
Depreciación de Activos Fijos Tanjibles-CUP	3201.95	3201.38	3201.21	3201.21	3201.07	3194.09	3187.01	3187.01	3187.01	3187.01	3187.01	3186.90	38322.86
De Maquinarias y Equipos-CUP	74943.04	1929.95	7038.93	1929.95	2076.12	-	-	-	66750.00	5125.33	-	-	159793.32
De Equipos de Computación-CUP	-	-	1061899.00	-	-	111300.00	103500.00	62731.00	-	-	-	-	1452927.00
Agua-CUP	-	-	-	19386.01	-	-	16389.06	-	-	-	-	-	35775.07
Teléfonos, Telex, Fax-CUP	-	-	9112.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9112.11
Transporte Contratado-CUP	-	7604.55	-	-	-	-	-	3876.16	8008.18	-	-	-	19488.89
Otros	2289.12	-	2289.12	2289.12	-	2289.12	-	2289.12	-	-	-	2289.10	13734.70
Servicios de Capacitación-CUP	-	-	-	18744.00	-	100280.00	-	-	-	-	-	-	119024.00
Servicios de Impresión y Reproducción	-	86160.00	20000.00	56065.00	-	-	-	62050.00	23690.00	-	-	-	247965.00
Mantenimiento Ligero	-	79283.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32247.33	111530.80
Total	\$ 931,824.53	\$ 1,166,892.48	\$ 1,960,991.88	\$ 949,471.85	\$ 1,123,092.93	\$ 1,156,008.65	\$ 1,033,604.93	\$ 997,779.20	\$ 1,124,911.76	\$ 1,099,609.45	\$ 783,922.28	\$ 1,546,093.55	\$ 13,874,203.49

Fuente: Departamento de Contabilidad

Anexo 5. Principales indicadores de Vectores 2023-2024

Año	Área de Salud	Universo	Viviendas inspeccionadas	%	Viviendas cerradas	Indicador de Viviendas cerradas	Muestras larvarias	Índice de muestras larvarias	Total de focos	Índice de Infestación	Depósitos positivos	Índice de Breteau	Decretos-Ley	Indicador de Decretos-Ley	Manzanas positivas	Manzanas reiterativas	%
2023	Ramón Martínez	151624	121736	80.3	1488	0.98	2989	41	521	0.43	768	0.63	1358	90	362	27	7.46
	José Antonio Echeverría	186831	185384	99.2	1749	0.94	4251	44	444	0.24	582	0.31	1439	129	405	11	2.72
	Héroes del Moncada	202456	185281	91.5	1380	0.68	3759	49	611	0.33	881	0.48	652	284	313	43	13.74
	Manuel Piti Fajardo	84482	82503	97.7	1513	1.79	1773	47	436	0.53	677	0.82	722	114	209	29	13.88
	Humberto Álvarez	63004	62849	99.8	433	0.69	891	71	117	0.19	158	0.25	697	90	35	10	28.57
	Total	688397	637753	92.6	6563	0.95	13663	47	2129	0.33	3066	0.48	4868	131	1324	120	9.06
2024	Ramón Martínez	68886	58875	85.5	1199	1.74	1573	37	276	0.47	478	0.81	438	134	162	5	3.09
	José Antonio Echeverría	79361	64240	80.9	563	0.71	1557	41	177	0.28	229	0.36	524	123	155	0	0
	Héroes del Moncada	108514	100085	92.2	390	0.36	2340	43	414	0.41	535	0.53	438	229	153	15	9.8
	Manuel Piti Fajardo	57383	56392	98.3	967	1.69	1126	50	355	0.63	552	0.98	493	114	233	35	15.02
	Humberto Álvarez	50493	49876	98.8	323	0.64	657	76	157	0.31	294	0.59	724	69	60	1	1.67
	Total	364637	329468	90.4	3442	0.94	7253	45	1379	0.42	2088	0.63	2617	126	763	56	7.34

Fuente. Departamento de Vectores

Anexo 6. Cuestionario para el Grupo de expertos

Instrucciones: Le solicitamos que valore cada uno de los siguientes aspectos del procedimiento propuesto, utilizando la escala del 1 al 4 según su criterio profesional.

Nº	Aspecto a evaluar	1	2	3	4
		Muy deficiente	Deficiente	Adecuado	Excelente
1	Claridad metodológica del procedimiento	[]	[]	[]	[]
2	Coherencia con el objetivo general de la investigación	[]	[]	[]	[]
3	Articulación entre contabilidad, epidemiología y gestión	[]	[]	[]	[]
4	Aplicabilidad en el contexto del CMHEM	[]	[]	[]	[]
5	Viabilidad técnica con los recursos actuales	[]	[]	[]	[]
6	Utilidad para la toma de decisiones operativas	[]	[]	[]	[]
7	Nivel de innovación del procedimiento	[]	[]	[]	[]
8	Capacidad de integrarse a la gestión presupuestaria	[]	[]	[]	[]

Preguntas abiertas:

1. ¿Cuáles considera que son los principales aportes del procedimiento?
2. ¿Qué aspectos podrían mejorarse antes de su implementación?
3. ¿Recomendaría usted su aplicación institucional? ¿Por qué?